

Анализ роли вегетативных симпатических и парасимпатических нервов в сердечно-сосудистой системе. Научные достижения и портреты ученых России в интерьере разных эпох/времен

Реутов Валентин Палладиевич, доктор биологических наук
ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, РФ

Продолжаем цикл статей, который можно было бы назвать: «Научные достижения и портреты ученых России в интерьере разных эпох/времен». Расцвет России, начавшийся в результате «столыпинских реформ», на самом деле, был подготовлен 200-летней историей развития государства Российского. Начало было положено приказами Петра I отправлять молодых людей («недорослей») учиться в Европу. Потом были созданы университеты, Российская Академия наук, появились инженерные и научные школы при участии немецких, итальянских, французских деятелей науки и культуры. За эти годы Россия стала родиной великих поэтов, прозаиков, артистов, художников, композиторов, ученых и инженеров. Через 200 лет после Петра I и его реформ и спустя 3 десятилетия после революции 1917 г. численность населения СССР, могла конкурировать с численностью США, а советская наука и культура успешно конкурировали с наукой и культурой Европы и США. Несмотря на Первую Мировую войну (1914–1918). Февральскую (08.03.1917–16.03.1917) и Октябрьскую (07.11.1917–08.11.1917) революции. Несмотря на гражданскую войну (1917–1922). Годы «белого» и «красного» террора (1917–1923). Коллективизацию (1929–1937). Годы голода (1931–1933; 1946–1947). Годы разрухи (1917–1923; 1945–1955). Годы внутреннего террора Г.Г. Ягоды (1891–1938), Н.И. Ежова (1895–1940), Л.П. Берии (1899–1953), которые сами, в конце концов, были расстреляны. Из 14 Сталинских Наркомов в годы СССР только 3-е умерли своей смертью. Количество Министров в современной России – 21, вместе с Председателем правительства и его заместителями – 31. Все они молоды. Полны сил и энергии. Может ли спустя 3 десятилетия после либерально-демократических преобразований в России численность населения, отечественная наука и культура успешно конкурировать с наукой и культурой Европы и США? Ответы могут быть разные. Военная наука, и, достижения военно-инженерной мысли и военной техники, несомненно, – Да. Несмотря на отсутствие публикаций достижений отечественных военных ученых и инженеров в импортных журналах, имеющих высокий импакт-фактор, и, входящих, в так называемый, первый квартиль. Быть может военные успехи России такие, именно благодаря государственной поддержке практически важных для обороны страны проектов и отчасти грантов и публикаций в зарубежных журналах? Какие были бы успехи у России в области обороноспособности страны, если бы военных инженеров оценивали по публикациям в журналах первого квартиля и количеству грантов?

Во все времена роль хранителей интеллектуальных и нравственных традиций принадлежала Русской Православной Церкви (РПЦ) и интеллигенции, как бы их не ругали в разные годы XX в. Многие также зависело от того, кто стоял во главе государства. У Черчиллю приписывают слова о том, что «И.В. Сталин принял Россию с сохой, а оставил с ядерной бомбой и самым большим золотовалютным запасом». После себя И.В. Сталин не оставил никаких личных материальных ценностей своим детям. Потом отношение к личному финансовому потенциалу у элиты стало меняться. Тем не менее, перед началом Перестройки СССР имел паритет с США в численности населения, в наступательных и оборонительных силах, и, обладал второй экономикой мира (после США). Чудовищный удар по территориальной целостности СССР, численности населения, экономике, науке и ученым, нанесенный лидерами Перестройки и либерально-демократических преобразований в России, привели к существенному снижению численности населения (почти на 50%), экономики России, военного потенциала, а вместе с ней снижению научно-технического и культурного потенциала. Возможно, только сейчас мы, россияне, переживаем годы возрождения. Возможно, что именно сейчас начинается эпоха Возрождения России, которую так боятся на «коллективном Западе». Возможно, что мы, наконец-то, начнем бережно относиться к живым ученым. Вместе с таким отношением к ученым, деятелям культуры, и, ко всем людям России, начнется возрождение науки, культуры, рост производительных сил России и собственного производства, используя средства, получаемые от продажи нефти и газа не ради личного обогащения, а во имя экономического процветания России. Только тогда 30–40 миллионов самозанятых (по сути дела «лишних людей», граждан России) получат новые рабочие места. Все решения лежат на поверхности. Нужна политическая воля. То же относится и, к памяти оставшихся в России ученых. Тех, кто продолжал работать и творить «не за деньги», «не благодаря чему-то», а «вопреки всему». В XXI в. отношение к ученым и творческой интеллигенции в существенной степени улучшилось. Есть надежда на возрождение экономики, науки и культуры. Для этого нужна стабильность в стране и политическая воля.

Цикл статей, посвященный ученым России, Белоруссии и Украины, внесшим наиболее существенный вклад в науку, является нашим небольшим вкладом в это дело. В данной статье анализируется многогранная научная, научно-организационная и общественная деятельность академика РАН Леонида Валенти-

новича Розенштрауха – ученого, жившего, работавшего и творившего в России и для России. Л.В. Розенштраух (10.04.1937–17.09.2020) – советский и российский ученый мирового масштаба, профессионал высочайшего уровня, автор открытия № 187, зарегистрированного Госкомитетом по делам Открытий и изобретений СССР, всемирно признанный авторитет в области аритмологии; академик РАН, дважды лауреат Государственной премии СССР и дважды лауреат Государственной премии РФ; работавший в ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава РФ, Главный редактор журнала «Успехи физиологических наук», член редколлегии журналов «Кардиология», «Вестник аритмологии», «Природа», международного журнала «Новости в физиологических науках».

В представленной статье анализируются достижения академика Л.В. Розенштрауха с точки зрения не только его работ по электрофизиологии сердца, что стало уже традиционным, а более широко, включая анализ роли вегетативных симпатических и парасимпатических нервов в сердечно-сосудистой системе.

Посвящается памяти Л.В. Розенштрауха

Рис.1. Розенштраух Леонид Валентинович

ВВЕДЕНИЕ

У каждого человека есть свои двойники. Одни выглядят внешне похожи. Других можно назвать лишь психологическими двойниками. У 45-го Президента США, миллиардера Дональда Трампа (р. 1946) были и есть свои психологические двойники. Одним из таких психологических двойников Д. Трампа был Леонид Валентинович Розенштраух (Рис. 1). Главный редактор журнала Успехи Физиологических Наук Л.В. Розенштраух знал о сходстве его психологических характеристик с психологическими характеристиками миллиардера (в то время еще кандидата в Президенты США) Д. Трампа. Такое сравнение, когда он впервые его услышал, судя по выражению лица Л.В. Розенштрауха, было неожиданным. Однако оно не вызвало у него несогласия или неприятия. В ответ на высказанное сравнение он не стал возражать. Вначале он задумался. Потом молча улыбнулся. А затем

отвернулся, и, плечи его стали двигаться так, как у человека, который смеется, однако пытается скрыть от окружающих свой смех. Наверное, такое сравнение для Л.В. Розенштрауха в чем-то было приятным. По-видимому, последующая реакция на высказанные слова свидетельствовала о том, что в них есть своя доля истины: так иногда мужчины по-доброму смеются, когда замечают в характере своего младшего брата не только внешнее сходство, но и сходство в характере, за которым стоит широкий спектр психологических особенностей человека. Этим двух успешных мужчин, высоких ростом, сильных характером, всегда имеющих свой собственный взгляд на происходящее в мире, роднила независимость суждений.

Детство и школьные годы. Леонид Валентинович Розенштраух родился в Москве 10 апреля 1937 г. Отец Валентин Васильевич Розенштраух (1910–1942), старший техник-лейтенант 3-го Гвардейского Минометного Дивизиона «Катюш» Полевой Армии (ПА), упоминается в списке евреев, бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), погибших в ходе Великой Отечественной Войны при обороне Севастополя. Мать – Плехан Татьяна Ивановна (1912–1999) работала там, где можно было устроиться для того, чтобы иметь время и возможности одной вырастить сына образованным и достойным человеком. С детских лет Л.В. Розенштраух интересовался биологией, в школьные годы занимался в Кружке юных биологов Московского Зоопарка (КЮБЗ). Особенно он увлекался зоологией и орнитологией, ездил в экспедиции в различные заповедники (Приокско-Террасный, «Семь островов» в Баренцевом море, «Аскания Нова» и др.), много читал по биологии и географии. Все это сформировало общебиологическое образование, наблюдательность, умение общаться с природой и, как следствие, интерес к анализу функций живого организма. Вскоре окончательно определилась и сфера его будущих научных исследований – изучение сердечно-сосудистой системы, главным образом сердечной мышцы, ее иннервации, анализ патологических состояний сердца и, в частности, нарушений сердечного ритма как одного из наиболее опасных заболеваний человека.

УЧИТЕЛЬ, ДРУЗЬЯ, ТОВАРИЩИ, КОЛЛЕГИ...

Студенческие годы Л.В. Розенштрауха (1957–1961). После поступления в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (1957–1961) жизнь и судьба Леонида Валентиновича прочно была связана с его учителем и наставником – профессором кафедры физиологии биолого-почвенного факультета Михаилом Георгиевичем Удельновым (Рис. 2). Именно ему принадлежит – по свидетельству С.Э. Шноля (1930) – важная роль в сохранении истинного духа науки на биологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова после августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. (31 июля–7 августа 1948 г.). Постановление, принятое на этой сессии, имело негативные последствия для многих биологических исследований и направлений в СССР. Однако были ученые, которые стремились защитить своих коллег, аспирантов и студентов от пагубного влияния августовской сессии 1948 г. и его ключевого события в

противостоянии «мичуринской агробиологии» и классической генетики.

Рис. 2. Удельнов Михаил Георгиевич

Профессор Удельнов М.Г. и мембранная концепция, которую он преподавал студентам МГУ. Удельнов М.Г., как ученый, известен, прежде всего, тем, что его опыты, обобщенные в монографии «Нервная регуляция сердца (структурно-функциональные основы тормозящего и усиливающего влияния нервной системы)». М. Изд-во Московского Университета, 1961), привели к выводу: *при раздражении волокон блуждающего нерва ослабление или усиление функции сердца зависит от количества возбуждаемых преганглионарных волокон. Раздражение небольшого количества волокон вызывает усиление, в то время как раздражение большого количества преганглионарных волокон блуждающего нерва вызывает угнетение функции сердца.*

В лекциях М.Г. Удельнова по электрофизиологии миокарда была представлена мембранная концепция с такой полнотой, которая нигде не преподавалась в СССР, особенно в те годы. Ретроспективный анализ данных литературы позволяет нам представить то, что преподавал М.Г. Удельнов своим студентам. Термин «мембрана» (membrana – кожа, пленка) стали использовать в конце XIX в., (а значит более 120 лет назад) для обозначения клеточной границы, служащей, с одной стороны, барьером между содержимым клетки и внешней средой, а с другой – полупроницаемой перегородкой, через которую могут проходить вода и некоторые вещества. Однако этим функции мембран не исчерпываются, поскольку биологические мембраны составляют основу структурной организации клетки (иными словами, многие органеллы клетки состоят из мембран, т.е. имеют мембранное строение). О наличии пограничной мембраны между клеткой и окружающей средой было известно задолго до появления электронного микроскопа. В конце XIX в., физики и химики, работавшие в биологии и медицине, отрицали существование плазматической мембраны и считали, что есть гра-

ница раздела между живым коллоидным содержимым и окружающей средой. Однако Вильгельм Пфеддер (Wilhelm Friedrich Philipp Pfeffer; 1845–1920) – немецкий химик, ботаник и физиолог растений в 1890 году подтвердил существование «не просто границы», а наличие биологической мембраны. Тем не менее, пионером теории клеточной мембраны признан другой ученый – британский физиолог и биолог Чарльз Эрнест Овертон (1865–1933). В начале прошлого века этот ученый обнаружил, что скорость проникновения многих веществ в эритроциты прямо пропорциональна их растворимости в липидах. На основании этих данных Ч.Э. Овертон предположил, что мембрана содержит большое количество липидов, и, вещества, растворяясь в них, проходят через липидные, углеводородные соединения, входящие в состав биологической мембраны, а затем оказываются по другую сторону от нее. В 1900 г. Овертон предложил модель биомембраны – «Модель биомембраны Овертона», в которой просто говорилось: *биомембраны состоят из липидов.* Таким образом, наблюдая за переносом жирорастворимых веществ через биомембраны, Овертон сделал крупное обобщение. Благодаря этому обобщению и, созданному Овертоном модели биомембраны, состоящей из липидов, многие ученые считают Ч.Э. Овертона пионером теории клеточной мембраны [1]. Первыми авторами, которые предложили модель структурной организации мембраны, были Э. Гортер и Ф. Грендель – американские биологи. В 1925 году они выделили липиды из клеточной мембраны эритроцитов. Полученные вещества распределили по поверхности воды толщиной в одну молекулу. Амфифильные молекулы липидов распределялись таким образом, что их полярные головки были погружены в воду, а неполярные хвосты выходили наружу. Пленку диспергированных молекул на поверхности воды аккуратно сжимали в латеральном направлении и измеряли силу сжатия. Резкое возрастание этой силы происходило в момент формирования компактного монослоя. Оказалось, что площадь поверхности, занятой слоем липидов, была в два раза больше площади самого эритроцита. Поэтому ученые сделали вывод, что клеточная мембрана состоит не из одного, а из двух слоев липидов [1].

В 1935 г. Даниэлли и Даусон (Danielli J.F. and Davson N.A.) предложили схему 3-х слойного строения плазматической мембраны, в которой липидный бислой заключен между двумя слоями белка. В 1950–1960 гг. благодаря широкому использованию электронной микроскопии были предложены уточненные варианты этой классической модели. В 1959 г. Робертсон выдвинул гипотезу о строении «элементарной мембраны». Он представил постулаты, общие как для мембран клеток из тканей животных, так и растительных клеток. **1.** Все мембраны имеют толщину около 7.5 нм. **2.** В электронном микроскопе они трехслойны. **3.** Трехслойные мембраны, устроены следующим образом: первый центральный слой – липидный бислой, заключен между двумя слоями белка (Рис.3).

Historical models of membrane structure

- **Gorter and Grendel (1925)**
 - Estimated red cell surface area and extracted lipid from "ghosts."
 - Predicted that area of RBC was $100 \mu\text{m}^2$, found that area covered by lipid was $200 \mu\text{m}^2$, indicating a **bilayer**
- **Davson and Danielli Model (1935)**
 - How does differential permeability come about?
 - Proposed lipid bilayer + protein lamellae on each side (sandwich), pores allowed substances in or out.
- **Robertson (1960)**
 - Viewed membranes with EM, seemed to agree with Davson and Danielli model
 - Suggested that all membranes of the same composition (**unit membrane**).
 - But unit MB model did not account for chemical differences in membranes

Рис.3. История моделей биомембран

Однако постепенно накапливались аргументы против такой «бутербродной модели» биомембраны. Оказалось, что структура биомембраны при электронной микроскопии зависит от способа её фиксации. Более того, плазматическая мембрана может различаться по размерам и структуре даже в одной клетке. Потом уточнили толщину плазматической мембраны эритроцита. Оказалось, что плазматическая мембрана эритроцита почти в 3 раза больше той, которая была предложена Робертсоном в его гипотезе о строении «элементарной мембраны» и была приблизительно равна 20 нм. В дальнейшем многочисленные исследования мембран растительных клеток и клеток из тканей животных привели к созданию в 1972 г. жидкостно-мозаичной модели строения мембраны. Так, благодаря человеческим качествам профессора М.Г. Удельного, и, лекциям, читаемым им на самом высоком профессиональном уровне, сформировались представления о биологических мембранах не только, как о «пленках», отделяющих клетку от окружающей среды, а, как об объекте, имеющем весьма сложное строение. Возможно, что перед взором будущих ученых биологические мембраны предстали как Вселенная, как «бесконечно сложный Космос», без изучения которого невозможен прогресс ни в одной области биологии и медицины. Так произошло становление науки, которая получила название МЕМБРАНОЛОГИЯ. Постепенно лаборатории мембранологии стали появляться практически во всех академических Институтах АН СССР, АМН СССР и медико-биологических ВУЗах. В этих условиях произошло формирование Л.В. Розенштрауха как ученого, а кардиология – наука о сердце и сердечно-сосудистой системе – получила труды [2–58; 78–104; 122–156]. Благодаря М.Г. Удельнову также состоялись ученые и общественно-политические деятели, известные не только в России, но и за рубежом. Назовем лишь некоторые имена.

Рис. 4. Сэр Алан Ллойд Ходжкин – британский нейрофизиолог и биофизик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1963) (совместно с Эндрю Хаксли и Джоном Эклсом)

Ю.И. Аршавский (р.1929), Б.Н. Вепринцев (1928–1990), Л.М. Чайлахян (1928–2009), С.А. Ковалев (р. 02.03.1930) и Л.В. Розенштраух (1937–2020). Эти ученые в СССР развивали современные представления о биологических мембранах, о важной их роли в генерации нервного импульса, вслед за английскими биофизиками и нейрофизиологами Аланом Ллойдом Ходжкиным (1914–1998) (Рис. 4) и Эндрю Хаксли (1917–2012) (Рис. 5) – будущими нобелевскими лауреатами, получившими Нобелевскую премию по физиологии и медицине (1963) совместно с Джоном Эклсом (1903–1997) (Рис. 6) «за открытия, касающиеся ионных меха-

низмов возбуждения и торможения в периферических и центральных регионах/отделах нервных клеток». В речи при вручении премии Рагнар Гранит из Каролинского института отметил, что «ионная теория нервного импульса Ходжкина и Хаксли содержит принципы, применимые также и к импульсам в мышцах, включая электрокардиографию, что имеет клиническое значение». Их открытие, заявил Гранит, «является вехой на пути к пониманию природы возбудимости».

Рис.5. Сэр Эндрю Филдинг Хаксли – английский нейрофизиолог и биофизик, лауреат Нобелевской премии по физиологии (1963) (совместно с Джоном Эклсом и Аланом Ходжкиным) «за открытия, касающиеся ионных механизмов возбуждения и торможения в периферических и центральных участках нервных клеток

Рис.6. Сэр Джон Кэрю Экллс, австралийский нейрофизиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1963), Президент Австралийской академии наук (1957–1961)

Юрий Ильич Аршавский (1929) – сын известного профессора **Ильи Аркадьевича Аршавского** (1903–1996), основоположника возрастной физиологии, автора термодинамической теории индивидуального развития. Развивая представления А.А. Ухтомского о

неравновесности живых систем, И.А. Аршавский в 1967 г. предложил физиологическую классификацию периодов индивидуального развития человека – от зародышевого периода до глубокой старости. Его сын Юрий Ильич Аршавский (1929) в 1952 г. окончил биологический факультет МГУ, кафедру физиологии, которой руководил М.Г. Удельнов, а в 1958 г. – аспирантуру по физиологии, защитил кандидатскую диссертацию (1958), в которой представил данные по влиянию температуры на физиологические свойства нерва (1958). Защитил докторскую диссертацию «Электрофизиологические исследования функциональной организации коры мозжечка и ее афферентных связей» (1972), работал заведующим лабораторией нейрофизиологии в Институте информационной и вычислительной техники АН СССР, потом в Институте проблем передачи информации (ИППИ) РАН имени А.А. Харкевича, с 1990 г. вел исследовательскую работу в университетах США. Одну из своих последних работ, посвященной анализу роли аутоиммунных механизмов в инициации болезни Альцгеймера он опубликовал, будучи сотрудником Калифорнийского университета (Сан-Диего, США) (Рис. 7). Внук Вадим Юрьевич Аршавский родился в 1958 г. в Москве, в 1981 г. окончил биологический факультет МГУ, там же аспирантуру, работал в Институте биохимии АН СССР, с 1990 г. – в лаборатории биохимии Висконсинского университета США, в 2000-е гг. жил в Латвии. При содействии Вадима Юрьевича Аршавского была издана книга: Аршавский И.А. «Мы все равноправны друг перед другом. Воспоминания об А.А. Ухтомском. Смысл и судьба доминанты нравственности» (Рига, 2002) [59].

Рис. 7. Аршавский Юрий Ильич

Борис Николаевич Вепринцев (1928–1990) советский учёный, биофизик, лауреат Государственной премии СССР (Рис. 8). Известный собиратель звуковых записей голосов птиц в природе. В 1971 году Б.Н. Вепринцев защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук по теме «О связи электрической активности нервной клетки с синтезом в ней РНК и роли клеточной мембраны в регулировании биосинтеза РНК в клетке» [60]. В последние годы жизни проводил исследования в области эмбриологии: совместно с Л.М. Чайлахяном, Т.А.

Свиридовой и В.А. Никитиным. Им впервые удалось клонировать млекопитающее животное. Научная работа по результатам этого эксперимента была опубликована в 1987 года, за 10 лет до появления знаменитой «овечки Долли».

Рис.8. Вепринцев Борис Николаевич

Сергей Адамович Ковалев (р. 1930), опубликовал более 60 научных работ; защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по теме: «Электрические свойства миокардиальных волокон сердца лягушки» (1964) [61]. В 1964–1969 гг. работал в МГУ имени М.В. Ломоносова заведующим отделом математических методов в биологии в Межфакультетской лаборатории (Лабораторный корпус «А»).

Рис. 9. Ковалев Сергей Адамович

В 1966 г. С.А. Ковалев организовал в Институте биологической физики АН СССР сбор подписей под обращением в Президиум Верховного Совета СССР в

защиту А. Синявского и Ю. Даниэля, которые были осуждены по статье 70 («антисоветская пропаганда») за публикацию своих художественных произведений за границей. В 1969 г. был уволен с должности заведующего отделом математических методов в биологии межфакультетской лаборатории МГУ. С 1968 года стал активным участником движения в защиту прав человека в СССР. В либерально-демократической России С.А. Ковалев был Депутатом Государственной Думы РФ I, II и III созывов (1993 – 2003), 1-м Уполномоченным по правам человека в РФ (1994–1995); 1-м Председателем Комиссии по правам человека при Президенте РФ (1993–1996). После 2000 г. – Член Политического комитета РОДП «ЯБЛОКО»; Сопредседатель Правозащитной фракции РОДП «ЯБЛОКО»; Председатель общества "Мемориал" (Рис. 9).

Левон Михайлович Чайлахян (1928–2009) советский/российский ученый [62, 63], член-корреспондент АН СССР (1984), член-корреспондент РАН (1991), известный специалист в области электрофизиологии возбудимых тканей и физиологии межклеточных взаимодействий (Рис. 10), директор Института Теоретической и Экспериментальной Биофизики РАН (Пушкино) (1990–2001), автор более 400 статей, некоторые из них представлены в списке литературы [64–77]. В области физиологии и морфологии межклеточных взаимодействий проводил исследования с Н.В. Самосудовой и Н.П. Ларионовой [64–73]. На последнем этапе научной деятельности, как указывалось выше, вел исследования в области эмбриологии: совместно с Б.Н. Вепринцевым, Т.А. Свиридовой и В.А. Никитиным Им впервые удалось клонировать млекопитающее животное. Научная работа по результатам этого эксперимента, как указывалось выше, была опубликована в 1987 года, за 10 лет до появления знаменитой овечки Долли [75–77].

Рис.10. Чайлахян Левон Михайлович

Начало научно-исследовательской работы Л.В. Розенштрауха. Окончив университет и проработав год на кафедре физиологии, Л.В. Розенштраух по приглашению М.Г. Удельнова перешел на должность

старшего лаборанта в возглавляемую Михаилом Георгиевичем лабораторию физиологии кровообращения Института терапии АМН СССР. С тех пор научная деятельность Леонида Валентиновича была связана с этим институтом, который позднее был переименован в Институт кардиологии АМН СССР, а затем вошел в состав Всесоюзного кардиологического научного центра (ВКНЦ) АМН СССР (ныне – Российский кардиологический научно-производственный комплекс Минздрава РФ). Профессор М.Г. Удельнов поручил Л.В. Розенштрауху освоение новейшего в то время метода микроэлектродной техники для регистрации трансмембранных потенциалов действия от отдельных клеток сердечной мышцы. Этот весьма трудоемкий метод впервые в стране на сердечной мышце был применен будущим правозащитником Сергеем Адамовичем Ковалевым (р. 1930), биофизиком, кандидатом биологических наук, работа которого, после защиты кандидатской диссертации, довольно быстро прекратилась на этом приборе, и, молодому исследователю Леониду Розенштрауху пришлось практически все начинать сначала. Около 5 лет потребовалось для того, чтобы освоить этот метод и выполнить работу под названием “Исследование механизмов возникновения эктопических ритмов и фибрилляции сердца методом микроэлектродного отведения потенциалов действия”, которая была успешно защищена (1966) в качестве кандидатской диссертации [61].

Работа содержала много новых и важных наблюдений. В частности, впервые были описаны развитие на клеточном уровне *эктопического очага возбуждения*, вызываемого алкаллоидом аконитином. Проанализирована при этом клеточная активность миокардиоцитов при различных тахикардиях сердца. В том числе, и высокочастотных аритмиях, вызванных раздражением вегетативных парасимпатических нервов сердца. Эктопия (др.-греч. *экто* – смещенный) – нарушение развития; термин используется в медицине и биологии. Смещение органа или ткани в необычное место, часто в соседние полости тела или наружу. Эктопия может быть врожденным пороком развития либо же может быть следствием. Эктопический ритм может исходить из ткани предсердий (предсердный эктопический ритм), в клетках между предсердиями и желудочками (ритм из АВ-соединения), а также в ткани желудочков (желудочковый идиовентрикулярный ритм).

Почему появляется эктопический ритм? Эктопический ритм возникает вследствие ослабления ритмичной работы синусового узла, или полного прекращения его деятельности. В норме сердечную мышцу заставляет сокращаться импульс из синусового узла. Но при поражении миокарда в результате ишемии или воспаления задавать частоту начинают нижележащие отделы проводящей системы. Одновременно меняется и последовательность распространения возбуждения. Так возникает эктопический ритм сердца [22].

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АРИТМИЙ СЕРДЦА: МЕРЦАНИЕ И ТРЕПЕТАНИЕ ПРЕДСЕРДИЙ

В конце 60-х гг. XX в. ученые пришли к выводу о чрезвычайно важной роли прямых и опосредованных

нервных влияний, которые могут провоцировать самую распространенную форму аритмий – мерцание и трепетание предсердий [108]. Это явление относится к тахикардиям с правильным частым (до 200 – 400) в минуту ритмом. Трепетание предсердий проявляется пароксизмами сердцебиения длительностью от нескольких секунд до нескольких суток, артериальной гипотензией, головокружением, потерей сознания. Трепетание предсердий – суправентрикулярная тахикардия. Она характеризуется чрезмерно частым, но регулярным предсердным ритмом. Наряду с *мерцанием (фибрилляцией)* предсердий (частой, но нерегулярной, беспорядочной деятельностью предсердий), трепетание относится к разновидностям мерцательной аритмии. Мерцание и трепетание предсердий могут чередоваться, взаимно сменяя друг друга. В кардиологии трепетание предсердий встречается значительно реже, чем мерцание (0,09% против 2–4% в общей популяции) и обычно протекает в виде пароксизмов. Трепетание предсердий чаще развивается у мужчин старше 60 лет. Таким образом, исследовать эти патологии было чрезвычайно актуально. Однако подробной описательной картины клеточной активности было недостаточно для понимания этой формы патологии сердечной мышцы. Л.В. Розенштраух впервые экспериментально установил факт **развития в предсердиях сердца лягушки зон временной функциональной невозбудимости**. Такие явления наблюдались после предварительного раздражения нервов. Совместная работа с кандидатом физико-математических наук А.В. Холоповым привела к созданию математической модели механизма возникновения нейрогенных аритмий [2–8]. Эти материалы, опубликованные в виде серии работ в журнале “Биофизика”, послужили основой для докторской диссертации Л.В. Розенштрауха “Электрофизиологические механизмы развития аритмий сердца и антиаритмический эффект” (1973) [9].

РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА: РОЛЬ ВЕГЕТАТИВНЫХ СИМПАТИЧЕСКИХ И ПАРАСИМПАТИЧЕСКИХ НЕРВОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Деятельность сердца, как известно, регулируется рядом механизмов, которые подразделяются на две группы: внутрисердечные (интракардиальные) механизмы и внесердечные (экстракардиальные) механизмы, к которым относится нервная и гуморальная регуляция. Под регуляцией работы сердца понимают, прежде всего, ее приспособление к потребностям организма в кислороде (O₂) и питательных веществах, реализуемое через изменение кровотока. Одновременно с изменением показателей работы сердца при изменении физической активности, эмоционального и психологического состояния человека изменяются его метаболизм и коронарный кровоток. Все это происходит благодаря функционированию сложных механизмов регуляции сердечной деятельности. **Нервная регуляция** работы сердца осуществляется симпатическими и парасимпатическими отделами вегетативной нервной системы (Рис. 11).

Рис. 11 а. Нервная регуляция работы сердца осуществляется симпатическими и парасимпатическими отделами вегетативной нервной системы. а – схема вегетативной нервной системы: парасимпатический и симпатический отделы [157, 161]. Парасимпатическая иннервация сердца осуществляется блуждающим нервом. Тела первых нейронов, аксоны которых образуют блуждающие нервы, находятся в продолговатом мозге. Аксоны, образующие преганглионарные волокна, проникают в кардиальные интрамуральные ганглии, где располагаются вторые нейроны, аксоны которых образуют постганглионарные волокна, иннервирующие синоатриальный (синусно-предсердный) узел, атриовентрикулярный узел и проводящую систему желудочков. Нервные окончания парасимпатических волокон выделяют медиатор ацетилхолин [109–118, 157, 161]. Холинорецепторы разных холинергических синапсов одинаково чувствительны к ацетилхолину. Холинорецепторы, локализованные в постсинаптической мембране клеток эффекторных органов у окончаний постганглионарных парасимпатических волокон, проявляют высокую чувствительность к мускарину. Такие рецепторы называют мускариновыми, или М-холинорецепторами. Холинорецепторы, расположенные в постсинаптической мембране нейронов симпатических и парасимпатических ганглиев, и на концевой пластинке скелетных мышц (в нервно-мышечных синапсах), наиболее чувствительны к никотину, и, поэтому называются никотиновыми рецепторами или Н-холинорецепторами. Более подробно см. Рис.11 б, е. Симпатическая иннервация берет начало в боковых рогах верхних грудных сегментов спинного мозга, где находятся тела преганглионарных симпатических нейронов. Достигнув сердца, волокна симпатических нервов проникают в миокард. Поступающие по постганглионарным симпатическим волокнам импульсы возбуждения вызывают высвобождение в клетках сократительного миокарда и клетках проводящей системы медиатора норадреналина [109–118, 157, 161]. Адренорецепторы чувствительны к адреналину и норадреналину. Группы адренорецепторов более подробно рассмотрены на Рис.11 в – е.

Рис. 11 б. Нервная регуляция работы сердца осуществляется симпатическими и парасимпатическими отделами вегетативной нервной системы: б – функции вегетативной (автономной) нервной системы: парасимпатический отдел (холинергический) в большинстве случаев действует независимо от симпатического (адренергического) отдела. Вегетативные центры парасимпатического отдела расположены в стволовом отделе головного мозга и в крестцовом отделе спинного мозга. Парасимпатические ганглии расположены вблизи или внутри эффекторных органов [157, 161]. М-холинорецепторы подразделяют на несколько подтипов, которые проявляют неодинаковую чувствительность к разным фармакологическим веществам. Обнаружено 5 подтипов М-холинорецепторов (M_1 , M_2 , M_3 , M_4 , M_5). Наиболее подробно изучены M_1 -, M_2 - и M_3 -холинорецепторы. Все М-холинорецепторы относятся к мембранным рецепторам, взаимодействующим с G-белками, а через них с определенными ферментами или ионными каналами. Н-холинорецепторы относят к мембранным рецепторам, непосредственно связанным с ионными каналами. По структуре это – гликопротеины, состоящие из нескольких субъединиц. Так, Н-холинорецептор нервно-мышечных синапсов включает 5 белковых субъединиц (α , α , β , γ , δ), которые окружают ионный (натриевый) канал. При связывании двух молекул ацетилхолина с α -субъединицами происходит открытие Na^+ -канала. Ионы Na^+ входят в клетку, что приводит к деполяризации постсинаптической мембраны концевой пластинки скелетных мышц и мышечному сокращению.

Рис. 11 в. Нервная регуляция работы сердца осуществляется симпатическими и парасимпатическими отделами вегетативной нервной системы: в – функции вегетативной (автономной) нервной системы: симпатический отдел. Вегетативные центры симпатического отдела расположены в грудном и поясничном отделах спинного мозга. В большинстве случаев симпатический (адренергический) отдел действует независимо от парасимпатического (холинергического) отдела. Биологические эффекты адреналина и норадреналина реализуются через девять разных адренорецепторов. В настоящее время клиническое значение имеет лишь классификация на α_1 -, α_2 -, β_1 - и β_2 -рецепторы. Агонисты адренорецепторов используются по различным показаниям. а) Влияние на гладкие мышцы. Противоположное влияние негладкие мышцы при активации α - и β -адренорецепторов обусловлено разницей в передаче сигнала. Стимуляция α_1 -рецепторов приводит к активации фосфолипазы С через белки Gq/11, с последующей продукцией внутриклеточного посредника инозитолтрифосфата (IP3) и повышением внутриклеточного высвобождения ионов Ca^{2+} . Совместно с белком кальмодулином Ca^{2+} активирует киназу легкой цепи миозина, что приводит к повышению тонуса гладких мышц за счет фосфорилирования сократительного белка миозина (вазоконстрикция). α_2 -адренорецепторы также могут вызывать сокращение гладкомышечных клеток путем активации фосфолипазы С через γ -субъединицы белков Gi. цАМФ ингибирует активацию киназы легкой цепи миозина. С помощью стимулирующих белков G (Gs) β_2 -рецепторы вызывают повышение продукции цАМФ (вазодилатация). Дальнейшее ингибирование киназы легкой цепи миозина приводит к расслаблению гладкомышечных клеток [157, 161].

— Б. Холинергическая передача в сердце

Рис. 11 г. Нервная регуляция работы сердца осуществляется симпатическими и парасимпатическими отделами вегетативной нервной системы: *г* – передача нервного сигнала в вегетативных ганглиях (вверху); холинергическая передача в сердце (внизу) [157, 161].

Рис. 11 д. Нервная регуляция работы сердца осуществляется симпатическими и парасимпатическими отделами вегетативной нервной системы: δ – адренергическая передача нервного сигнала [157, 161]. В большинстве симпатических постганглионарных нервных окончаниях и в норадренергических центральных нейронах норадреналин служит нейромедиатором наряду с другими медиаторами – АТФ, соматостатином, нейропептидом γ (НПγ). Высвобождение норадреналина в синаптическую щель происходит в ответ на поступление в нервные окончания потенциала действия и инициации притока ионов Ca²⁺. Норадреналин в синаптической щели инактивируется при помощи а) диффузии в кровь; б) внеклеточного поглощения и последующей внутриклеточной деградации моноаминоксидазой (MAO) и катехоламин-0-метилтрансферазой (КОМТ); в) активного вторичного поглощения норадреналина (70%) пресинаптическим нервным окончанием. Некоторое количество поглощенного норадреналина входит во внутриклеточные везикулы, и используются повторно, а остальная часть инактивируется при помощи MAO. После стимуляции преганглионарных симпатических волокон (холинергическая передача) 95% всех клеток в мозговом веществе секретирует в кровь при помощи экзоцитоза гормон адреналин (А), а другие 5% высвобождают норадреналин. Синтез норадреналина в мозговом веществе аналогичен таковому в норадренергических нейронах. Однако большая часть норадреналина покидает везикулы и превращается в цитоплазме в адреналин.

Рис. 11 е. Нервная регуляция работы сердца осуществляется симпатическими и парасимпатическими отделами вегетативной нервной системы: ϵ – адренорецепторы для природных агонистов – норадреналина и адреналина [157, 161]. При реакции организма на стресс секреция адреналина и норадреналина мозговым веществом существенно увеличивается. Таким образом, клетки, не иннервированные симпатически, активируются и при стрессовой реакции.

Симпатический отдел стимулирует деятельность сердца, а парасимпатический угнетает. **Нейрогенный внутрисердечный механизм** обеспечивает саморегуляцию работы сердца за счет рефлексов, дуга которых замыкается в пределах сердца. Тела нейронов, составляющих эту рефлекторную дугу, располагаются во внутрисердечных нервных сплетениях и ганглиях. Интракардиальные рефлекс запускаются с рецепторов растяжения, имеющих в миокарде и коронарных сосудах. **Экстракардиальные механизмы регуляции работы сердца** подразделяют на нервные и гуморальные механизмы. Эти механизмы регуляции осуществляются при участии структур,

находящихся вне сердца (ЦНС, внесердечные вегетативные ганглии, железы внутренней секреции). **Симпатическая иннервация** берет начало в боковых рогах верхних грудных сегментов спинного мозга, где находятся тела преганглионарных симпатических нейронов [109–118]. Достигнув сердца, волокна симпатических нервов проникают в миокард. Поступающие по постганглионарным симпатическим волокнам импульсы возбуждения вызывают высвобождение в клетках сократительного миокарда и клетках проводящей системы медиатора норадреналина. **Парасимпатическая иннервация** сердца осуществляется блуждающим нервом. Тела первых нейронов,

аксоны которых образуют блуждающие нервы, находятся в продолговатом мозге. Аксоны, образующие преганглионарные волокна, проникают в кардиальные интрамуральные ганглии, где располагаются вторые нейроны, аксоны которых образуют постганглионарные волокна, иннервирующие синоатриальный (синусно-предсердный) узел, атриовентрикулярный узел и проводящую систему желудочков. Нервные окончания парасимпатических волокон выделяют медиатор ацетилхолин. Активация парасимпатической системы оказывает на сердечную деятельность отрицательный хроно-, ино-, дромо-, батмотропный эффекты. В краткой графической форме на рис. 11 представлены (а) – схема вегетативной нервной системы; (б, в) – функции вегетативной нервной системы; (г) – передача нервного сигнала в вегетативных ганглиях, (д) – адренергическая передача и адренорецепторы (е) [157]

Модуляция оксидом азота (NO) интенсивности некантовой секреции ацетилхолина в миокарде правого предсердия крысы. Цикл работ, посвященных этой теме, был опубликован сотрудником лаборатории Абрамочкиным Д.В. и соавт. [35, 37, 54, 56–58]. Явление некантовой секреции медиатора были открыты и подробно изучены более 40 лет тому назад (1977) на примере секреции ацетилхолина (АХ) в нервно-мышечном синапсе [105 – 107]. Квантовая секреция была обнаружена еще раньше (1953). Она представляет собой выделение в синаптическую щель мультимолекулярных порций медиатора, содержащихся в синаптических везикулах, в ходе их экзоцитоза. Некантовая секреция сосуществует с квантовой, однако она не связана с возбуждением нейрона, а представляет собой непрерывное выделение АХ из цитоплазмы нервных окончаний в синаптическую щель.

Краткая история вопроса о квантовой и некантовой секреции медиатора. В 1953 г. Б. Катц (1911–2003) – британский биофизик и физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1970), исследуя нервно-мышечный синапс лягушки (медиатор – ацетилхолин) с помощью микроэлектродов зарегистрировал с коллегами новый класс постсинаптических потенциалов. Эти сигналы возникали случайно, в покое, имели очень маленькую амплитуду и были названы миниатюрными потенциалами концевой пластинки (МПКП). Далее оказалось, что постсинаптические потенциалы, вызванные раздражением двигательного нерва (потенциалы концевой пластинки – ПКП), от раздражения к раздражению варьируют по амплитуде, причем эти колебания кратны амплитуде МПКП. Было сделано предположение, что медиатор в синапсе освобождается в виде мультимолекулярных порций – квантов. В покое случайное освобождение из нервного окончания отдельных порций вызывает появление на постсинаптической мембране МПКП, а в ответ на раздражение происходит синхронное освобождение нескольких десятков или сот квантов и возникает ПКП. Электрофизиологическое определение показало, что квант медиатора состоит из 1000–10000 молекул ацетилхолина. В дальнейшем квантовая гипотеза освобождения медиатора получила подтверждение на самых

разнообразных объектах и в настоящее время считается общепризнанной.

Использование метода электронной микроскопии для изучения ультраструктуры синапса позволило в 1954 году де Робертсу и Беннету выявить в цитоплазме двигательного нервного окончания большое количество синаптических везикул диаметром около 50 нм. Поскольку везикулы имели одинаковые размеры и концентрировались у пресинаптической мембраны, было предположено, что квант медиатора находится в синаптической везикуле, а освобождение медиатора происходит путем выделения содержимого везикулы в синаптическую щель путем экзоцитоза. Окончательно идея о том, что нейротрансмиттер может высвобождаться «квантами» путем слияния синаптических пузырьков с пресинаптической мембраной, была сформулирована Бернардом Кацем и Хосе дель Кастильо в 1955 году, на следующий год после появления первых ЭМ-изображений нервных окончаний. В дальнейшем синаптические везикулы были обнаружены во всех химических синапсах нервной системы. К основным постулатам везикулярной гипотезы относят следующие положения: 1) медиатор в нервном окончании концентрируется в синаптических везикулах, 2) везикулярный медиатор освобождается путем слияния мембраны везикулы с пресинаптической мембраной (экзоцитоз). 3) слияние мембраны везикулы с пресинаптической мембраной осуществляется по механизму «kiss-and-run» – поцелуй и беги [105–107, 120, 121]. Слияние по механизму «поцелуй и беги» – это тип высвобождения синаптических везикул, при котором везикула временно открывается, а затем закрывается. В этой форме экзоцитоза везикула стыкуется и временно сливается с пресинаптической мембраной и высвобождает ее нейротрансмиттеры через синапс, после чего везикула может быть повторно использована. [120]. Возможность временного слияния и быстрого восстановления везикулярной мембраны была предложена Бруно Чеккарелли в 1973 году после исследования в электронном микроскопе сильно стимулированных нервно-мышечных соединений лягушки и косвенно подтверждена работой его группы в последующие годы с использованием электрофизиологии и электронной микроскопии и методов быстрого замораживания. Фактический термин «поцелуй и беги» был введен сотрудниками Чеккарелли после того, как были выполнены первые исследования одновременных измерений емкости мембраны и амперометрического высвобождения нейромедиатора по механизму kiss-and-run fusion. [120].

Итак, первые экспериментальные данные, предполагающие, что медиатор способен выделяться непорционно, были получены более 40 лет тому назад [105–107]. В противовес идее квантовой секреции данный вид выделения медиатора был назван «неквантовым» освобождением. Однако эта идея неквантового выделения нейромедиаторов особого энтузиазма у нейрофизиологов не вызвала. Более того, некоторые исследователи считали, что полученные данные являются артефактом. Долгие годы сама идея о существовании некантовой секреции медиатора продолжала оставаться мифом [105–107, 121, 122]. Воз-

можно, что именно по этой причине работ, посвященных изучению некантового выделения медиатора, оказалось значительно меньше, чем исследований, касающихся квантово-везикулярного механизма нейросекреции. Однако во втором десятилетии XX в. ряд фактов, обнаруженных современными методами изучения, заставили исследователей пересмотреть концепции нейросекреции [106, 107]. Работы, проводимые в лаборатории Л.В. Розенштрауха, позволили дополнить данные о некантовом выделении медиатора. Абрамочкиным Д.В. и соавт. было показано, что в парасимпатических постганглионарных нейронах существует некантовый способ секреции АХ. Имеются веские основания считать, что роль транспортера АХ выполняет система обратного захвата холина с высоким сродством, а оксид азота (NO) способен модулировать интенсивность некантовой секреции АХ в предсердном миокарде. Эта регуляция может быть связана с тем, что NO и продукты их превращения (например, NO₂) способны при малых концентрациях NO облегчать высвобождение нейромедиатора и усиливать высвобождение АХ. При высоких концентрациях NO и NO₂ могут способствовать образованию агрегатов из синаптических пузырьков, как это было обнаружено в мозжечке лягушки *Rana Temporaria* Н.В. Самосудовой, Н.П. Ларионовой, Л.М. Чайлахяном и автором этого обзора, и, тем самым, ингибировать процесс высвобождения нейромедиатора [64–74, 124, 125].

Рис. 12. Чазов Евгений Иванович

Работа Д.В. Розенштрауха в Отделе Экспериментальной Кардиологии. Вскоре после защиты Л.В. Розенштраухом докторской диссертации в институт, только что переименованный в Институт кардиологии, пришел выдающийся кардиолог, академик Е.И. Чазов (р. 1929) (Рис. 12), преемником/преемницей и продолжателем/продолжательницей которого в настоящее время является его дочь – академик Чазова Ирина Евгеньевна (Рис. 13).

В те годы Евгений Иванович поручил академику АМН СССР и члену-корреспонденту СССР Влади-

миру Николаевичу Смирнову (р. 1937) (Рис. 14) организовать в рамках института отдел Экспериментальной кардиологии, а Л.В. Розенштрауху предложил создать лабораторию, которая получила название **Лаборатории электрофизиологии сердца.**

Рис. 13. Чазова Ирина Евгеньевна

Многие разработки тех лет, выполненные под руководством Леонида Валентиновича, носили новаторский характер. В частности, научным сотрудником лаборатории А.И. Ундровинасом впервые проведены исследования по ионной проводимости в изолированных кардиомиоцитах с помощью метода внутриклеточного диализа [29–34]. Вскоре этот метод был трансформирован и позволил регистрировать активность одиночных ионных каналов, что дало возможность наблюдать за поведением белковых структур, ответственных за перенос ионов через клеточные мембраны кардиомиоцитов. Обучаться новой технике в лабораторию электрофизиологии приезжали специалисты из разных стран, в частности, доктор Дж. Макельский из Чикагского университета, доктор Гилмор из Института кардиологии имени Кранерта (Индианаполис) и многие другие.

Рис. 14. Смирнов Владимир Николаевич

От карты распространения возбуждения по сердцу до открытия внутриклеточного транспорта энергии от митохондрий к миофибриллам. В новом здании на 3-ей Черепковской ул. 15А, теперь уже Всесоюзного Кардиологического научного центра АМН СССР сотрудники лаборатории электрофизиологии сердца кандидат физико-математических наук К.Ю. Богданов и кандидат биологических наук С.И. Захаров создали уникальную установку, позволяющую регистрировать микросокращения сердечной мышцы, которые могут определять ее тонус [16–18]. Была изучена так называемая сложная структура сокращения сердца, определены пути поступления ионов Ca^{2+} , активатора сокращения, к сократительным белкам. Тогда же научным сотрудником А.В. Зайцевым и инженером А. Калядиным была создана установка, регистрирующая одновременно электрограммы от 250 точек сердца, что дало возможность строить подробные карты распространения возбуждения по сердцу и проводить его детальный анализ [20–22]. Эти и другие работы носили фундаментальный характер. Они проводились в тесном сотрудничестве с другими лабораториями центра и научными учреждениями Москвы и других городов СССР. Одна из таких работ, выполненная совместно с лабораторией профессора В.А. Сакса и посвященная проблемам внутриклеточной передачи энергии, признана Открытием СССР (диплом № 187, авторы – В.А Сакс, В.Н. Смирнов, Л.В. Розенштраух, Е.И.Чазов) [23–25].

Формула открытия: «Экспериментально установлено неизвестное ранее явление регуляции силы сокращения сердечной мышцы креатином, обусловленное стимуляцией или ингибированием креатинфосфатного пути внутриклеточного транспорта энергии от митохондрий к миофибриллам». Авторы открытия: Е. И. Чазов, В. Н. Смирнов, В. А. Сакс, Л. В. Розенштраух. Номер и дата приоритета: № 187 от 6 ноября 1973 г.

Известно, что необходимая для нужд сердечной клетки энергия вырабатывается в митохондриях в процессе окисления преимущественно жирных кислот и в меньшей степени – глюкозы. Эта энергия запасается в виде митохондриального мембранного потенциала и в виде энергии концевых фосфатов – связей молекул аденозинтрифосфата (АТФ). Следующей стадией превращения энергии является ее перенос к местам вне митохондрий, главным образом в миофибриллы (сократительный аппарат клетки), где она непосредственно используется в акте сокращения. Изучение молекулярного механизма нарушения сократимости сердца при инфаркте миокарда привело к выводам, не укладывающимся в общепринятые представления об энергетическом обмене сердца. Исследования механизма транспорта энергии в сердечных клетках показали, что кроме митохондриального мембранного потенциала и АТФ в них содержится высокоактивный фермент креатинфосфокиназа (КФК), катализирующий обратимую реакцию фосфорилирования креатина за счет АТФ с образованием креатинфосфата (КФ) и аденозинфосфата (АДФ). Установлено, что в митохондриях сердца содержится около 30%, а в миофибриллах – около 20% общей клеточной активности КФК. Такой уро-

вень активности фермента достаточен для эффективного переноса энергии. Дальнейшие исследования показали, что в митохондриях КФК функционально тесно сопряжена с системой окислительного фосфорилирования и транспорта АТФ через внутреннюю мембрану митохондрий. Проведенные физиологические эксперименты свидетельствовали о том, что одним из неизвестных ранее регуляторов силы сокращения сердечной мышцы является креатинфосфат, содержание которого в клетках, в свою очередь, определяется количеством в них креатина. Такой вывод был подтвержден экспериментами, в которых вместо креатина в клетки вводили креатинфосфат, что приводило к значительному росту силы сокращения сердечной мышцы [23–25]. Обнаруженное явление послужило основанием для поиска и создания таких фармакологических средств, которые избирательно влияют на отдельные стадии внутриклеточного транспорта энергии в сердечной мышце и позволяют целенаправленно управлять ее сокращением [44–46]. Фосфокреатин, введенный в практику отечественной кардиохирургии и трансплантологии благодаря открытию Л.В. Розенштрауха и соавторов, продолжает изучаться и использоваться в настоящее время. Недавно было установлено, что **периперационное** назначение фосфокреатина онкологическим пожилым больным с высоким риском кардиальных осложнений снижает частоту острой ишемии, укорачивает длительность пребывания больных в отделении реанимации и интенсивной терапии, а также общую длительность госпитализации. **Периоперативный период** – это время с момента принятия решения об операции до восстановления трудоспособности или ее стойкой утраты. На основании имеющихся клинических данных сделано заключение: **использование фосфореатина в медицинской практике, приводит к снижению частоты кардиальных осложнений при экстракардиальных операциях, что имеет несомненную актуальность** [108].

Осложнения, обусловленные ишемией-реперфузией миокарда, наиболее часто развиваются у больных с диагностированной или бессимптомной ишемической болезнью сердца (ИБС), которым выполняют длительные и травматичные оперативные вмешательства. Декомпенсация сопутствующей ИБС, в том числе и ее осложненных форм со снижением сократительной функции левого желудочка, наиболее характерна, как указывалось выше, для лиц пожилого и старческого возраста [108, 109]. Ежегодно в Европейском союзе при выполнении 5.7 млн. экстракардиальных операций у больных с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями развивается более 167 000 кардиальных осложнений, причем в 19 000 наблюдений – с летальными исходами [108, 110–114]. Приводят также данные о том, что при выполнении за рубежом 40 млн. оперативных вмешательств происходит до 400 тыс. инфарктов миокарда и 133 тыс. смертей вследствие развития кардиальных осложнений [108, 115–119]. В 1978 году за цикл работ по исследованию клеточных и молекулярных механизмов деятельности сердечной мышцы в норме и при патологии Л.В. Розенштраух (в числе других ученых) удостоен Государственной премии СССР в области науки и техники.

ВЛИЯНИЕ РАБОТ АКАДЕМИКА Л.М. РОЗЕНШТРАУХА НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ В СССР/РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

В Российском научно-исследовательском нейрохирургическом институте имени А.Л. Поленова (Ленинград) была предложена усовершенствованная (после И.А. Аршавского) физиологическая классификация периодов индивидуального развития человека (Швалев В.Н., Рис. 15).

Рис. 15. Швалев Вадим Николаевич

Согласно этой классификации плодный период у зародыша человека начинается в последние недели второго месяца развития, когда в нервные сплетения сердца, и, в другие органы проникают основные медиаторы нервной системы – ацетилхолин, норадреналин, появляются ферменты, регулирующие содержание этих медиаторов в тканях зародыша. Именно в этот период происходит активное становление нервной трофики (Швалев В.Н.). Начиная с 1977 г. во Всесоюзном Кардиологическом Научном Центре (ВКНЦ) АМН СССР была создана лаборатория нейроморфологии с группой электронной микроскопии (Швалев В.Н.). В этот период активного сотрудничества ВКНЦ АМН СССР с другими научными учреждениями СССР, США и Германии были выполнены нейрогистохимические и ультраструктурные исследования совместно с учеными США и Берлинским Университетом имени Гумбольдта и Клиникой «Шаритэ» с больницей имени Р. Вирхова по теме «Внезапная сердечная смерть». Эти исследования позволили доказать, что фибрилляция сердца развивается при множественных очаговых поражениях в миокарде *адренергических (симпатических) сплетений*, которые могут возникать после обширных вирусных поражений симпатических нервных узлов человека, а также могут быть генетически обусловлены и предопределены. В эти же годы было сделано открытие феномена *ранней инволюции симпатических сплетений в сердечно-сосудистой системе (ССС) человека* [110]. Согласно полученным данным в тканях сосудов и сердца, начиная с 35–40-летнего возраста, у человека начинается нервно-дистрофический процесс (НДП),

который выражается в уменьшении содержания симпатических нервных волокон, выделяющих норадреналин/адреналин. Согласно развиваемой нами концепции [112, 113, 158–160], нейромедиаторы адреналин, норадреналин по своей химической природе являются биофенолами – они содержат ароматическое кольцо и ОН-группы. Благодаря такому химическому строению эти вещества обладают антиоксидантными свойствами. Наибольшее количество симпатических нервных волокон, способных выделять норадреналин/адреналин располагаются в местах бифуркации сосудов [109–118, 123–125]. Именно в этих местах сосудов (ССС) находится максимальное количество эндотелиального фермента NO-синтазы, который синтезирует NO для эффективного расширения сосудов при функциональной нагрузке, а в условиях патологии запускают развитие типового патологического процесса [124], который завершается образованием атеросклеротических бляшек [113]. Наиболее часто атеросклеротические бляшки располагаются в местах бифуркации сонной артерии, т.е. там, где общая сонная артерия разделяется на наружную и внутреннюю; в устье **внутренней сонной артерии** (ВСА) – начальном сегменте ее ответвления от **наружной сонной артерии** (НСА); в **устье позвоночных артерий**; в сифоне ВСА (месте изгиба при ее входе в череп) [109–118].

Международное сотрудничество Л.М. Розенштрауха. В конце 70-х годов лаборатория электрофизиологии активно включилась в развернутое по инициативе академика Е.И. Чазова советско-американское сотрудничество в области кардиологии. Л.В. Розенштраух и его сотрудники проводили совместные исследования со специалистами из различных университетов США – Колумбийского, Гарвардского, Чикагского, Дьюка и многих других. В свою очередь, лаборатория электрофизиологии сердца в Москве принимала американских специалистов. Это был период взаимного обогащения и большого творческого подъема. Участники двустороннего сотрудничества словно забыли, что все это происходит в разгар «холодной войны», самоотверженно работали, обогащая науку новыми знаниями. Нередко к исследованиям подключались ученые третьих стран.

Так, когда в 1982 году Л.В. Розенштраух работал в госпитале Ветеранов (штат Оклахома) со знаменитым доктором, автором метода гисографии Б. Шерлагом, к их исследованиям присоединился специалист из ФРГ И. Брокман. Гисография – это инвазивная методика исследования проводимости по волокнам пучка Гиса из разряда электрофизиологических методов диагностики. Пучок Гиса – это часть проводящей системы сердца, по которой электрический импульс проходит к желудочкам. Отчасти метод схож с классической электрокардиографией (ЭКГ), только регистрация электрограммы происходит при помощи внутрипредсердного отведения, через специальный катетер с электродом, проводящийся по венам внутрь сердца (в правые отделы) и используемый для регистрации активности пучка Гиса. Проводится графическая запись (гисограмма) с программированной стимуляцией в различных режимах, одновременно регистрируют стандартную ЭКГ, все полученные данные сопоставляют и всесторонне анализируют.

Гисография у больных с блокадами ножек пучка Гиса может обнаружить характерные изменения, позволяющие точно определить локализацию (уровень) нарушения предсердно-желудочковой проводимости. Исследование используется и для определения характера пароксизмов тахикардий, уточнения источника и механизма эктопических нарушений ритма сердца. Исследование может помочь в ранней диагностике нарушений проводимости, позволяет лучше понять конкретные механизмы, вызвавшие нарушение проводимости и оценить прогноз заболевания.

Результатом этого сотрудничества Л.В. Розенштрауха Б. Шерлагом и И. Брокман стала работа, опубликованная в журнале "Circulation" (1983), в которой на клеточном уровне было показано развитие одной из наиболее опасных форм нарушений ритма — так называемой полиморфной тахикардии (Torsade de Pointes) [26]. Вышедшая в свет более 20 лет назад, эта работа до настоящего времени цитируется в медицинской литературе. Это свидетельствует о большом научно-практическом значении этих исследований. И это далеко не единственный пример сотрудничества. С самого момента создания **лаборатории электрофизиологии сердца** и все последующие годы руководства ею Л.В. Розенштраух ориентировал своих коллег не только на изучение фундаментальных вопросов физиологии и электрофизиологии сердца, но и на исследования прикладного характера и, в частности, на работы, связанные с созданием новых лекарственных препаратов. Плодотворно развивалось сотрудничество с лабораторией профессора Н.В. Кавериной (Институт фармакологии АМН СССР) по созданию первых оригинальных антиаритмических препаратов из группы фенотиазинов. Эта группа химических соединений была известна в фармакологии как источник психотропных средств. Совместная работа с лабораторией Н.В. Кавериной увенчалась большим успехом: были созданы и внедрены в клиническую практику два новых антиаритмических препарата фенотиазинового ряда — **этмозин** и **этацизин** [155, 156]. Американская фирма Дюпон купила лицензию на производство и широкое распространение этмозина. В отечественной практике оба препарата до сих пор широко используются для лечения различных форм нарушений ритма. За создание этих препаратов группе авторов, в числе которых был и Л.В. Розенштраух, в 1987 году была присуждена Государственная премия СССР в области науки и техники.

Лаборатория электрофизиологии сердца продолжала успешно работать в годы «Перестройки». Совместно с Институтом биологической физики РАН продолжались исследования по нейрогенным аритмиям. Результаты этих исследований были опубликованы в 1989 году в центральном международном журнале "Circulation Research" [27]. Впервые в модельных опытах на сердце амфибий продемонстрирован механизм формирования нейрогенных предсердных тахикардий, который полностью подтвердил предложенную ранее теорию этого процесса в

виде математической модели. В конце 2004 года Л.В. Розенштраух вместе с сотрудником лаборатории В.В. Федоровым работали в Сан-Луисе на уникальной установке оптического картирования, на которой было показано, что механизм нейрогенных тахикардий, выявленный в модельных опытах на амфибиях, может формироваться и в сердце теплокровных животных.

Другие награды и премии. Основной феномен — нейрогенная локальная невозбудимость была продемонстрирована в структурах сердца, ответственных за формирование автоматии сердца, в синусовом узле. Исследования по созданию новых лекарственных препаратов были продолжены совместно с Центром по химии лекарственных средств. В результате 20-летнего труда создан и внедрен в клиническую практику оригинальный антиаритмический препарат **нибентан**. За эту работу Л.В. Розенштраух вместе с группой химиков, фармакологов и клиницистов был удостоен Государственной премии РФ за 2003 год в области науки и техники. Совместно с Центром по химии лекарственных средств был создан и внедрен в практику здравоохранения еще один лекарственный препарат — **проксадолол**. Среди премий, которых был удостоен Л.В. Розенштраух, есть первая национальная премия "Призвание", присвоенная Леониду Валентиновичу в номинации "За вклад в развитие медицины, внесенный представителями немедицинских профессий".

Подготовка кандидатов и докторов наук при участии Л.В. Розенштрауха. Многолетний научный опыт Л.В. Розенштрауха способствует успешной работе с молодежью: им подготовлено 16 кандидатов наук и 3 доктора наук. Сотрудник лаборатории электрофизиологии сердца В.В. Федоров в 2003 году удостоен Золотой медали имени М.В. Ломоносова за выдающиеся успехи в области изучения сердца.

Леонид Валентинович является автором приблизительно 250 статей, из них около 80 опубликовано в ведущих научных европейских и американских журналах. Им написаны основные главы по электрофизиологии сердца в многотомном руководстве по физиологии и в руководствах по кардиологии. В 2004 году в США вышло фундаментальное руководство по электрофизиологии сердца под общим названием «От клетки до постели больного», в котором Л.В. Розенштраухом, В.В. Федоровым и О.Ф. Шарифовым написана глава о нейрогенных нарушениях ритма. Л.В. Розенштраух всегда уделял большое внимание научно-организационной работе. Он участвовал в организации и проведении Всемирного кардиологического конгресса в Москве, конгресса Международного общества исследователей сердца, многие годы возглавлял советско-американское сотрудничество по проблеме «Внезапная смерть», организовывал сотрудничество с ГДР, Чехословакией, Польшей, Венгрией, Югославией, Республикой Куба. С этими странами лаборатория электрофизиологии сердца проводила научные обмены, совместные симпозиумы и конференции.

Литература:

1. [https://vseobiology.ru/biofizika/1165-04-razvitiye-predstavlenij-o-stroenii-biomembran-stroenie-kletochnoj-membrany-po-robertsonu-danieli-davsonu-shostrandu-i-t-d-\].](https://vseobiology.ru/biofizika/1165-04-razvitiye-predstavlenij-o-stroenii-biomembran-stroenie-kletochnoj-membrany-po-robertsonu-danieli-davsonu-shostrandu-i-t-d-)

2. Rozenshtraukh L.V., Kholopov A.V., Yushmanova A.V. Vagus inhibition—cause of formation of closed pathways of conduction of excitation in the auricles. *Biophysics*. 1970. T. 15. № 4. С. 721-732.
3. Rozenshtraukh L.V., Kholopov A.V. Activation of intracardiac nerves, formation of zones of temporary non-excitability and arrhythmias on electrical stimulation of the atria. *Biophysics*. 1971. T. 16. № 6. С. 1107-1117.
4. Rozenshtraukh L.V., Kholopov A.V. The number of sources of excitation, their generation and death on auricular fibrillation. *Biophysics*. 1971. T. 16. №1. С. 113-122.
5. Rozenshtraukh L.V., Kholopov A.V., Yushmanova A.V. Link between the formation of «conducting corridors» in vagus-inhibited zones and the development of arrhythmias. *Biophysics*. 1972. T. 17. № 6. С. 1155-1161.
6. Rozenshtraukh L.V., Kholopov A.V., Yushmanova A.V. Dependence of the origin and arrest of fibrillation on the restoration of the action potential after vaus inhibition. *Biophysics*. 1972. T. 17. № 4. С. 693-703.
7. Rozenshtraukh L.V., Kholopov A.V., Yushmanova A.V. Suppression of the atrial arrhythmias by electrical stimuli that activate the entracardiac nerves and are subthreshold for the myocardium-I. Mechanism of suppression of the ectopic focus. *Biophysics*. 1973. T. 18. № 2. С. 349-357.
8. Rozenshtraukh L.V., Kholopov A.V., Yushmanova A.V. Suppression of atrial arrhythmias by electrical stimuli activatin the intracardiac nerves and subthreshold for the myocardium-II, removal of arhythmias due to the irculation of excitation. *Biophysics*. 1973. T. 18. № 5. С. 949-955.
9. Розенштраух Л.В. Электрофизиологические механизмы развития аритмий сердца и антиаритмический эффект. Автореферат дис...докт. биол. наук. (03.00.13). МГУ имени. М.В. Ломоносова. Биол. фак. Москва: 1973. 64 с.
10. Юрявичюс И.А., Розенштраух Л.В., Ундровинас А.И., Чихарев В.И., Юшманова А.В. Действие нового антиаритмического препарата этмозина на силу сокращения, трансмембранный потенциал действия и быстрый входящий натриевый вход предсердной мышцы лягушки. *Кардиология*. 1978. № 9. С. 118.
11. Каримова В.М., Кузьмин В.С., Ундровинас Н.А., Розенштраух Л.В. Роль цитоплазматического кальция в регуляции потенциала покоя миокарда легочных вен крыс и мышей. Доклады Академии наук. 2016. Т. 469. №2. С. 260 – 263.
12. Undrovinas A.I., Sawicki G.J., Nesterenko V.V., Rosenshtraukh L.V., Arnsdorf M.F. Effect of ethmozin on the electrophysiologic parameters of Purkinje cells in the sheep heart. The frequency-dependent blockade of sodium channels *Biull Vsesoiuznogo Kardiol Nauchn Tsentra AMN SSSR*. 1986. V.9. №2. P. 8–15. PMID: 2432909 Russian.
13. Rosenshtraukh L.V., Anyukhovskiy E.P., Nesterenko V.V., Undrovinas A.I., Shugushev K.Kh., Portnoy V.F., Bur-nashev N.A. Electrophysiologic aspects of moricizine HCl. *Am J Cardiol*. 1987. V.60 №11. P.27F-34F. DOI: 10.1016/0002-9149(87)90717-x. PMID: 3310582 Review.
14. Makielski JC, Undrovinas AI, Hanck DA, Sheets MF, Nesterenko VV, Alpert LA, Rosenshtraukh L.V., Fozzard HA. Use-dependent block of sodium current by ethmozin in voltage-clamped internally perfused canine cardiac Purkinje cells // *J Mol Cell Cardiol*. 1988. V.20. №3. P. 255–265. DOI: 10.1016/s0022-2828(88)80058-0. PMID: 2456399.
15. Undrovinas A.I., Yushmanova A.V., Hering S., Rosenshtraukh L.V. Voltage clamp method on single cardiac cells from adult rat heart. *Experientia*. 1980. V.36. №5. P.572–574. DOI: 10.1007/BF01965808. PMID: 7379958.
16. Богданов К.Ю., Захаров С.И., Зайцев А.В., Розенштраух Л.В. Флуктуация мембранного потенциала кардиомиоцитов крысы. Доклады АН СССР. 1986. Т.291. №3. С.731.
17. Богданов К.Ю., Виноградова Т.М., Розенштраух Л.В. Нибентан уменьшает калиевый ток задержанного выпрямления у кардиоцитов желудочка крысы. *Кардиология*. 1997. №4. С.26.
18. Захаров С.И., Богданов К.Ю., Розенштраух Л.В. Связь механического шума папиллярной мышцы крысы с уровнем контрактуры препарата. Бюлл. эксперим. биол. и медицины. 1984. Т. 97. № 6. С.
19. Розенштраух Л.В., Анюховский Е.П., Белошапко Г.Г., Юшманова А.В., Нестеренко В.В., Богданов К.Ю., Захаров С.И., Головина В.А., Голицын С.П., Руда М.Я., Чазов Е.И. *Кардиология*. 1995. №5. С.24.
20. Зайцев А.В., Розенштраух Л.В., Шарифов О.Ф. Исследование методом многоканального картирования аритмогенного действия блуждающих нервов в предсердиях собаки. *Росс. Физиол. Журнал им. И.М. Сеченова*. 1997. № 3. С. 15.
21. Виноградова Т.М., Юзюк Т.Н., Федоров В.В., Зайцев А.В., Розенштраух Л.В. Возникновение локальной невозбудимости в синусовом узле кролика при раздражении внутрисердечных парасимпатических нервов. *Кардиология*. 1997. № 4. С. 34.
22. Виноградова Т.М., Зайцев А.В., Розенштраух Л.В., Калядина А.Ю., Шарифов О.Ф., Юзюк Т.Н. Ацетилхолин вызывает эктопическую активность и ее re-entry в изолированном правом предсердии кролика. *Кардиология*. 1994. Т. 34. № 12. С. 56.
23. Сакс В.А., Розенштраух А.В. Современные проблемы энергетики клеток сердечной мышцы. *Терапевтический архив*. 1977. Т. 49. № 1. С. 120.
24. Чазов Е.И., Розенштраух Л.В., Сакс В.А., Смирнов В.Н., Ундровинас А.И. Регуляция сократимости миокарда посредством влияния на внутриклеточный транспорт энергии. *Патологическая физиология и экспериментальная терапия*. 1976. № 4. С. 7.
25. Розенштраух Л.В., Сакс В.А., Анюховский Е. О механизмах антиаритмического действия фосфокреатина при ишемии миокарда. *Кардиология*. 1985. №4. С.80.
26. Brachmann J., Scherlag B.J., Rosenshtraukh L.V., Lazzara R. Bradycardia-dependent triggered activity: relevance to drug-induced multiform ventricular tachycardia. *Circulation*. 1983. V.68. №4. P.846–856. DOI: 10.1161/01.cir.68.4.846. PMID: 6616779

27. Schuessler R.B., Rosenshtraukh L.V., Boineau J.B., Bromberg B.J., Cox J.L. Spontaneous tachyarrhythmias after cholinergic suppression in the isolated perfused canine right atrium. *Circulation Research*. 1991. V.69. P.1075.
28. Glukhov A.V., Rosenshtraukh L.V., Bhargava A., Miragoli M., Boukens B.J. Atrial Fibrillation: Biophysics, Molecular Mechanisms, and Novel Therapies. *Biomed Res Int*. 2015;2015:780671. doi: 10.1155/2015/780671. Epub 2015 Jul 9. PMID: 26240827 Free PMC article.
29. Egorov Y.V., Lang D., Tyan L., Turner D., Lim E., Piro Z.D., Hernandez J.J., Lodin R., Wang R., Schmuck E.G., Raval A.N., Ralphe C.J., Kamp T.J., Rosenshtraukh L.V., Glukhov A.V. Caveolae-Mediated Activation of Mechanosensitive Chloride Channels in Pulmonary Veins Triggers Atrial Arrhythmogenesis. *J Am Heart Assoc*. 2019 Oct 15;8(20):e012748. doi: 10.1161/JAHA.119.012748. Epub 2019 Oct 10. PMID: 31597508 Free PMC article.
30. Kuzmin V.S., Abramov A.A., Egorov Y.V., Rosenshtraukh L.V. Hypothermia-Induced Postrepolarization Refractoriness Is the Reason of the Atrial Myocardium Tolerance to the Bioelectrical Activity Disorders in the Hibernating and Active Ground Squirrel *Citellus undulatus*. *Dokl Biol Sci*. 2019 May;486(1):63-68. doi: 10.1134/S0012496619030050. Epub 2019 Jul 17. PMID: 31317446.
31. Ivanova A.D., Kuzmin V.S., Rosenshtraukh L.V. β -Adrenergic stimulation induces pro-arrhythmic activity in the caval vein myocardial tissue. *Dokl Biol Sci*. 2017 Sep;476(1):183-187. doi: 10.1134/S0012496617050027. Epub 2017 Nov 4. PMID: 29101618
32. Saks V.A., Rosenshtraukh L.V., Smirnov V.N., Chazov E.I. Role of creatine phosphokinase in cellular function and metabolism. *Can J Physiol Pharmacol*. 1978 Oct;56(5):691-706. doi: 10.1139/y78-113. PMID: 361188 Review.
33. Rosenshtraukh L.V., Anyukhovskiy E.P., Nesterenko V.V., Undrovina A.I., Shugushev K.Kh., Portnoy V.F., Burnashev N.A. Electrophysiologic aspects of moricizine HCl. *Am J Cardiol*. 1987 Oct 16; 60(11):27F-34F. doi: 10.1016/0002-9149(87)90717-x. PMID: 3310582 Review.
34. Fedorov V.V., Trifonova O.P., Glukhov A.V., Rosen M.R., Rosenshtraukh L.V. The Role of Mechano-Electrical Feedback in the Cholinergic Atrial Fibrillation Initiation. In: Kamkin A, Kiseleva I, editors. *Mechanosensitivity in Cells and Tissues*. Moscow: Academia; 2005. PMID: 21290778 Free Books & Documents. Review.
35. Abramochkin D.V., Kuzmin V.S., Rosenshtraukh L.V. A New Class III Antiarrhythmic Drug Niferidil Prolongs Action Potentials in Guinea Pig Atrial Myocardium via Inhibition of Rapid Delayed Rectifier. *Cardiovasc Drugs Ther*. 2017 Dec;31(5-6):525-533. DOI: 10.1007/s10557-017-6762-x. PMID: 29181609.
36. Egorov Y.V., Kuzmin V.S., Glukhov A.V., Rosenshtraukh L.V. Electrophysiological Characteristics, Rhythm, Disturbances and Conduction Discontinuities Under Autonomic Stimulation in the Rat Pulmonary Vein Myocardium. *J Cardiovasc Electrophysiol*. 2015 Oct;26(10):1130-9. DOI: 10.1111/jce.12738. Epub 2015 Aug 6. PMID: 26086390.
37. Abramochkin D.V., Petrov K.A., Zobov V.V., Yagodina L.O., Nikolsky E.E., Rosenshtraukh L.V. Mechanisms of cardiac muscle insensitivity to a novel acetylcholinesterase inhibitor C-547. *J. Cardiovasc Pharmacol*. 2009 Feb;53(2):162-6. DOI: 10.1097/FJC.0b013e31819867d1. PMID: 19188831.
38. Fedorov V.V., Hucker W.J., Dobrzynski H., Rosenshtraukh L.V., Efimov I.R. Postganglionic nerve stimulation induces temporal inhibition of excitability in rabbit sinoatrial node. *Am J Physiol Heart Circ. Physiol*. 2006. Vol. 291. №2. P. H612-623. DOI: 10.1152/ajpheart.00022.2006. Epub 2006 Mar 24. PMID: 16565321.
39. Kuzmin V.S., Egorov Y.V., Karimova V.M., Rosenshtraukh L.V. Evaluation of the length constant in the atrial myocardium and pulmonary vein myocardium in mammals. *Dokl Biol Sci*. 2015;460:8-11. DOI: 10.1134/S0012496615010093. Epub 2015 Mar 13. PMID: 25773241.
40. Fedorov V.V., Li L, Glukhov A, Shishkina I, Aliev R.R., Mikheeva T, Nikolski V.P., Rosenshtraukh L.V., Efimov I.R. Hibernating *Citellus undulatus* maintains safe cardiac conduction and is protected against tachyarrhythmias during extreme hypothermia: possible role of Cx43 and Cx45 up-regulation. *Heart Rhythm*. 2005 Sep;2(9):966-75. DOI: 10.1016/j.hrthm.2005.06.012. PMID: 16171752.
41. Fedorov V.V., Glukhov A.V., Sudharshan S., Egorov Y., Rosenshtraukh L.V., Efimov I.R. Electrophysiological mechanisms of antiarrhythmic protection during hypothermia in winter hibernating versus nonhibernating mammals. *Heart Rhythm*. 2008 Nov;5(11):1587-96. doi: 10.1016/j.hrthm.2008.08.030. Epub 2008 Aug 31. PMID: 18984537 Free PMC article.
42. Sharifov O.F., Zaitsev A.V., Rosenshtraukh L.V., Kaliadin A.Y., Beloshapko G.G., Yushmanova A.V., Schuessler R.B., Boineau J.P. Spatial distribution and frequency dependence of arrhythmogenic vagal effects in canine atria. *J Cardiovasc Electrophysiol*. 2000 Sep;11(9):1029-42. DOI: 10.1111/j.1540-8167.2000.tb00176.x. PMID: 11021474
43. Starmer C.F., Undrovina A.I., Scamps F., Vassort G., Nesterenko V.V., Rosenshtraukh L.V. Ethacizin blockade of calcium channels: a test of the guarded receptor hypothesis. *Am J Physiol*. 1989 Nov;257(5 Pt 2):H1693-704. DOI: 10.1152/ajpheart.1989.257.5.H1693. PMID: 2556050
44. Vinogradova T.M., Fedorov V.V., Yuzyuk T.N., Zaitsev A.V., Rosenshtraukh L.V. Local cholinergic suppression of pacemaker activity in the rabbit sinoatrial node. *J Cardiovasc Pharmacol*. 1998 Sep;32(3):413-24. DOI: 10.1097/00005344-199809000-00012. PMID: 9733355
45. Fedorov V.V., Sharifov O.F., Beloshapko G.G., Yushmanova A.V., Rosenshtraukh L.V. Effects of a new class III antiarrhythmic drug nibentan in a canine model of vagally mediated atrial fibrillation. *J Cardiovasc Pharmacol*. 2000 Jul;36(1):77-89. DOI: 10.1097/00005344-200007000-00011. PMID: 10892664
46. Fedorov V.V., Hucker W.J., Dobrzynski H., Rosenshtraukh L.V., Efimov I.R. Postganglionic nerve stimulation induces temporal inhibition of excitability in rabbit sinoatrial node. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*. 2006 Aug;291(2):H612-23. DOI: 10.1152/ajpheart.00022.2006. Epub 2006 Mar 24. PMID: 16565321

47. Kuzmin V.S., Egorov Y.V., Karimova V.M., Rosenshtraukh L.V. Evaluation of the length constant in the atrial myocardium and pulmonary vein myocardium in mammals. *Dokl Biol Sci.* 2015;460:8-11. DOI: 10.1134/S0012496615010093. Epub 2015 Mar 13. PMID: 25773241
48. Fedorov V.V., Li L., Glukhov A., Shishkina I., Aliev R.R., Mikheeva T., Nikolski V.P., Rosenshtraukh L.V., Efimov I.R. Hibernator *Citellus undulatus* maintains safe cardiac conduction and is protected against tachyarrhythmias during extreme hypothermia: possible role of Cx43 and Cx45 up-regulation. *Heart Rhythm.* 2005 Sep;2(9):966-75. doi: 10.1016/j.hrthm.2005.06.012. PMID: 16171752
49. Fedorov V.V., Glukhov A.V., Sudharshan S., Egorov Y., Rosenshtraukh L.V., Efimov I.R. Electrophysiological mechanisms of antiarrhythmic protection during hypothermia in winter hibernating versus nonhibernating mammals. *Heart Rhythm.* 2008 Nov;5(11):1587-96. doi: 10.1016/j.hrthm.2008.08.030. Epub 2008 Aug 31. PMID: 18984537 Free PMC article.
50. Sharifov O.F., Zaitsev A.V., Rosenshtraukh L.V., Kaliadin A.Y., Beloshapko G.G., Yushmanova A.V., Schuessler R.B., Boineau J.P. Spatial distribution and frequency dependence of arrhythmogenic vagal effects in canine atria. *J Cardiovasc Electrophysiol.* 2000 Sep;11(9):1029-42. doi: 10.1111/j.1540-8167.2000.tb00176.x. PMID: 11021474
51. Starmer C.F., Undrovinas A.I., Scamps F., Vassort G., Nesterenko V.V., Rosenshtraukh L.V. Ethacizin blockade of calcium channels: a test of the guarded receptor hypothesis. *Am J Physiol.* 1989 Nov;257(5 Pt 2):H1693-704. doi: 10.1152/ajpheart.1989.257.5.H1693. PMID: 2556050
52. Vinogradova T.M., Fedorov V.V., Yuzyuk T.N., Zaitsev A.V., Rosenshtraukh L.V. Local cholinergic suppression of pacemaker activity in the rabbit sinoatrial node. *J Cardiovasc Pharmacol.* 1998 Sep;32(3):413-24. doi: 10.1097/00005344-199809000-00012. PMID: 9733355
53. Fedorov V.V., Sharifov O.F., Beloshapko G.G., Yushmanova A.V., Rosenshtraukh L.V. Effects of a new class III antiarrhythmic drug nifentidil in a canine model of vagally mediated atrial fibrillation. *J Cardiovasc Pharmacol.* 2000. V.36. №1. P. 77-89. DOI: 10.1097/00005344-200007000-00011. PMID: 10892664
54. Abramochkin D.V., Kuzmin V.S., Rosenshtraukh L.V. Effects of new class III antiarrhythmic drug niferidil on electrical activity in murine ventricular myocardium and their ionic mechanisms. *Naunyn Schmiedeberg's Arch Pharmacol.* 2015 Oct;388(10):1105-12. doi: 10.1007/s00210-015-1146-x. Epub 2015 Jun 24. PMID: 26105002
55. Maykov E.B., Yuricheva Y.A., Mironov N.Y., Sokolov S.F., Golitsyn S.P., Rosenshtraukh L.V. Efficacy of a new class III drug niferidil in cardioversion of persistent atrial fibrillation and flutter. *Chazov EI. J Cardiovasc Pharmacol.* 2014 Sep;64(3):247-55. doi: 10.1097/FJC.0000000000000112. PMID: 24785342 Clinical Trial.
56. Abramochkin D.V., Borodinova A.A., Rosenshtraukh L.V., Nikolsky E.E. Both neuronal and non-neuronal acetylcholine take part in non-quantal acetylcholine release in the rat atrium. *Life Sci.* 2012. V.91, №(21-22). P.1023-1026. DOI: 10.1016/j.lfs.2012.03.031. PMID: 23289117.
57. Abramochkin D.V., Kuzmin V.S., Sukhova G.S., Rosenshtraukh L.V.. Cholinergic modulation of activation sequence in the atrial myocardium of non-mammalian vertebrates. *Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol.* 2010 Feb;155(2):231-6. doi: 10.1016/j.cbpa.2009.11.002. Epub 2009 Nov 10. PMID: 19900573
58. Abramochkin D.V., Borodinova A.A., Rosenshtraukh L.V. Effects of acetylcholinesterase inhibitor paraoxon denote the possibility of non-quantal acetylcholine release in myocardium of different vertebrates. *J. Comp. Physiol. B.* 2012 Jan;182(1):101-108. DOI: 10.1007/s00360-011-0602-2. Epub 2011 Jul 15. PMID: 21761139
59. Аршавский И.А. «Мы все равноправны друг перед другом. Воспоминания об А.А. Ухтомском. Смысл и судьба доминанты нравственности» (Рига, 2002).
60. Вепринцев Б.Н. «О связи электрической активности нервной клетки с синтезом в ней РНК и роли клеточной мембраны в регулировании биосинтеза РНК в клетке». Автореферат дис... докт. биол. наук. АН СССР. Ин-т биол. физики. Пущино. 1971. 38 с.
61. Ковалев С.А. «Электрические свойства миокардиальных волокон сердца лягушки» Автореферат дис... канд. биол. наук. Место защиты: Пущино. Ин-т биол. физики. АН СССР. Москва. 1964. 20 с..
62. Базян А.С., Реутов В.П. Физиолог, биофизик и эмбриолог Левон Михайлович Чайлахян. *Биофизика.* 2010. Т.55. №3. С.554-556.
63. Базян А.С., Реутов В.П. Памяти члена-корреспондента РАН Левона Михайловича Чайлахяна – ученого и мыслителя. *Успехи физиологических наук.* 2010. Т.41. №1. С.103-109.
64. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P., Chailakhyan L.M. Protective role of autotypic contacts under cerebellar neural net injury by toxic doses of NO-generative compounds. *Tsitologiya.* 2005. V.47. №3. P.214-219. PMID: 167061652.
65. Larionova N.P., Reutov V.P., Samosudova N.V., Chailakhyan L.M. Neuroglial chemical synapses in the cerebellum of adult frog. *Dokl Biol Sci.* 2010. V.432. P.171-175. DOI: 10.1134/S0012496610030026. PMID: 20665146
66. Larionova NP, Reutov VP, Samosudova NV, Chailakhyan LM. Comparative analysis of plasticity of neuro-neuronal and neuroglial encapsulating interactions of molecular layer of isolated frog cerebellum exposed to excess L-glutamate and NO-generating compound. *Dokl Biol Sci.* 2003. V.393. P. 515-519. DOI: 10.1023/b:dobs.0000010311.04616.8d.
67. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P., Chailakhyan L.M. Neuron-glia junction formation in cerebellum after electrical stimulation in presence of no-generating substance. *Morfologiya.* 2007. V.131. №2. P.53-58.
68. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P., Chailakhyan L.M. Neuron-glia contacts formed in the cerebellum during electrical stimulation in the presence of an NO-generating compound. *Neurosci Behav Physiol.* 2008. V.38. №4. P.363-368. DOI: 10.1007/s11055-008-0051-x.

69. Larionova N.P., Samosudova N.V., Chailakhian L.M. The effect of L-glutamate on the structure of frog cerebellum granular cells in vitro. Dokl Akad Nauk. 1993. V.333. №2. P.260-263. PMID: 7903888.
70. Samosudova N.V., Reutov V.P., Larionova N.P. Effect of NO-generating compound NaNO₂ on ultrastructure of synaptic vesicles of glutamatergic synapses. Bull Exp Biol Med. 2008. V.146. №1. P.9-13. DOI: 10.1007/s10517-008-0198-z. PMID: 19145337
71. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.П., Чайлахян Л.М. Нейроглиальный химический синапс в мозжечке взрослой лягушки // Докл. РАН. 2010. Т. 432. №2. С. 276–280.
72. Ларионова Н.П., Самосудова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменения количественных характеристик структуры молекулярного слоя мозжечка лягушки *Rana Temporaria* под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 1999. Т. 369. № 6. С. 836 – 839.
73. Ларионова Н.П., Самосудова Н.В., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменений структуры нейрон-нейронного взаимодействия в молекулярном слое мозжечка под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2001. Т. 376. № 5. С. 701–706.
74. Самосудова Н.В., Реутов В.П. Ультраструктурные изменения мозга лягушки в присутствии высоких концентраций глутамата и NO-генерирующего соединения // Биофизика. 2018. Т.63. №3. С.528–543.
75. Свиридова Т.А., Никитин В.А., Вепринцев Б.Н., Чайлахян Л.М. Метод локального слияния пронуклеусов с энуклеированной зиготой. ДАН СССР, 1987. Т.295. №1. С. 241–244.
76. Свиридова Т.А., Вепринцев Б.Н., Чайлахян Л.М. Получение химеры мышцы путем замены ядра у двухклеточного зародыша. ДАН СССР. 1987. Т. 296. №3. С.749 – 754.
77. Чайлахян Л.М., Вепринцев Б.Н., Свиридова Т.А., Никитин В.А. Электростимулируемое слияние клеток в клеточной инженерии. Биофизика, 1987. Т.32. №5. С. 874–887.
78. Источник: <https://cardiograf.com/ritm/drugie/predserdnyj-ritm.html>
79. Rozenshtraukh L.V., Kholopov A.V., Yushmanova A.V. Vagus inhibition-cause of formation of closed pathways of conduction of excitation in the auricles. Biophysics. 1970. Т. 15. № 4. С. 721-732.
80. Rozenshtraukh L.V., Kholopov A.V. Activation of intracardiac nerves, formation of zones of temporary non-excitability and arrhythmias on electrical stimulation of the atria. Biophysics. 1971. Т. 16. № 6. С. 1107-1117.
81. Rozenshtraukh L.V., Kholopov A.V. The number of sources of excitation, their generation and death on auricular fibrillation. Biophysics. 1971. Т. 16. №1. С. 113-122.
82. Rozenshtraukh L.V., Kholopov A.V., Yushmanova A.V. Link between the formation of «conducting corridors» in vagus-inhibited zones and the development of arrhythmias. Biophysics. 1972. Т. 17. № 6. С. 1155-1161.
83. Rozenshtraukh L.V., Kholopov A.V., Yushmanova A.V. Dependence of the origin and arrest of fibrillation on the restoration of the action potential after vaus inhibition. Biophysics. 1972. Т. 17. № 4. С. 693-703.
84. Rozenshtraukh L.V., Kholopov A.V., Yushmanova A.V. Suppression of the atrial arrhythmias by electrical stimuli that activate the entracardiac nerves and are subthreshold for the myocardium-I. Mechanism of suppression of the ectopic focus. Biophysics. 1973. Т. 18. № 2. С. 349-357.
85. Rozenshtraukh L.V., Kholopov A.V., Yushmanova A.V. Suppression of atrial arrhythmias by electrical stimuli activatin the intracardiac nerves and subthreshold for the myocardium-II, removal of arhythmias due to the irculation of excitation. Biophysics. 1973. Т. 18. № 5. С. 949-955.
86. Розенштраух Л.В. Электрофизиологические механизмы развития аритмий сердца и антиаритмический эффект. Автореферат дис...докт. биол. наук. (03.00.13). МГУ имени. М.В. Ломоносова. Биол. фак. Москва: 1973. 64 с.
87. Юрявичюс И.А., Розенштраух Л.В., Ундровинас А.И., Чихарев В.И., Юшманова А.В. Действие нового антиаритмического препарата этмозина на силу сокращения, трансмембранный потенциал действия и быстрый входящий натриевый вход предсердной мышцы лягушки. Кардиология. 1978. № 9. С. 118.
88. Каримова В.М., Кузьмин В.С., Ундровинас Н.А., Розенштраух Л.В. Роль цитоплазматического кальция в регуляции потенциала покоя миокарда легочных вен крыс и мышей. Доклады Академии наук. 2016. Т. 469. №2. С. 260 – 263.
89. Undrovinas A.I., Sawicki G.J., Nesterenko V.V., Rosenshtraukh L.V., Arnsdorf M.F. Effect of ethmozin on the electrophysiologic parameters of Purkinje cells in the sheep heart. The frequency-dependent blockade of sodium channels Biull Vsesoiuznogo Kardiol Nauchn Tsentra AMN SSSR. 1986. V.9. №2. P. 8–15. PMID: 2432909 Russian.
90. Rosenshtraukh L.V., Anyukhovskiy E.P., Nesterenko V.V., Undrovinas A.I., Shugushev K.Kh., Portnoy V.F., Burnashev N.A. Electrophysiologic aspects of moricizine HCl. Am J Cardiol. 1987. V.60 №11. P.27F-34F. DOI: 10.1016/0002-9149(87)90717-x. PMID: 3310582 Review.
91. Makielski JC, Undrovinas AI, Hanck DA, Sheets MF, Nesterenko VV, Alpert LA, Rosenshtraukh L.V., Fozzard HA. Use-dependent block of sodium current by ethmozin in voltage-clamped internally perfused canine cardiac Purkinje cells // J Mol Cell Cardiol. 1988. V.20. №3. P. 255–265. DOI: 10.1016/s0022-2828(88)80058-0. PMID: 2456399.
92. Undrovinas A.I., Yushmanova A.V., Hering S., Rosenshtraukh L.V. Voltage clamp method on single cardiac cells from adult rat heart. Experientia. 1980. V.36. №5. P.572–574. DOI: 10.1007/BF01965808. PMID: 7379958.
93. Богданов К.Ю., Захаров С.И., Зайцев А.В., Розенштраух Л.В. Флуктуация мембранного потенциала кардиомиоцитов крысы. Доклады АН СССР. 1986. Т.291. №3. С.731.
94. Богданов К.Ю., Виноградова Т.М., Розенштраух Л.В. Нибентан уменьшает калиевый ток задержанного выпрямления у кардиоцитов желудочка крысы. Кардиология.1997. №4.С.26.

95. Захаров С.И., Богданов К.Ю., Розенштраух Л.В. Связь механического шума папиллярной мышцы крысы с уровнем контрактуры препарата. Бюлл. эксперим. биол. и медицины. 1984. Т. 97. № 6. С.
96. Розенштраух Л.В., Анюховский Е.П., Белошапко Г.Г., Юшманова А.В., Нестеренко В.В., Богданов К.Ю., Захаров С.И., Головина В.А., Голицын С.П., Руда М.Я., Чазов Е.И. Кардиология. 1995. №5. С.24.
97. Зайцев А.В., Розенштраух Л.В., Шарифов О.Ф. Исследование методом многоканального картирования аритмогенного действия блуждающих нервов в предсердиях собаки. Росс. Физиол. Журнал им. И.М. Сеченова. 1997. № 3. С. 15.
98. Виноградова Т.М., Юзюк Т.Н., Федоров В.В., Зайцев А.В., Розенштраух Л.В. Возникновение локальной невозбудимости в синусовом узле кролика при раздражении внутрисердечных парасимпатических нервов. Кардиология. 1997. № 4. С. 34.
99. Виноградова Т.М., Зайцев А.В., Розенштраух Л.В., Калядина А.Ю., Шарифов О.Ф., Юзюк Т.Н. Ацетилхолин вызывает эктопическую активность и ее ге-энtry в изолированном правом предсердии кролика. Кардиология. 1994. Т. 34. № 12. С. 56.
100. Сакс В.А., Розенштраух А.В. Современные проблемы энергетики клеток сердечной мышцы. Терапевтический архив. 1977. Т. 49. № 1. С. 120.
101. Чазов Е.И., Розенштраух Л.В., Сакс В.А., Смирнов В.Н., Ундровинас А.И. Регуляция сократимости миокарда посредством влияния на внутриклеточный транспорт энергии. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 1976. № 4. С. 7.
102. Розенштраух Л.В., Сакс В.А., Анюховский Е. О механизмах антиаритмического действия фосфокреатина при ишемии миокарда. Кардиология. 1985. №4. С.80.
103. Brachmann J., Scherlag B.J., Rosenshtraukh L.V., Lazzara R. Bradycardia-dependent triggered activity: relevance to drug-induced multifibrillar ventricular tachycardia. *Circulation*. 1983. V.68. №4. P.846-856. DOI: 10.1161/01.cir.68.4.846. PMID: 6616779
104. Schuessler R.B., Rosenshtraukh L.V., Boineau J.B., Bromberg B.J., Cox J.L. Spontaneous tachyarrhythmias after cholinergic suppression in the isolated perfused canine right atrium. *Circulation Research*. 1991. V.69. P.1075.
105. Маломуж А.И., Никольский Е.Е. Неквантовое выделение ацетилхолина в нервно-мышечном синапсе млекопитающего: зависимость от внеклеточной концентрации ионов магния и кальция. Доклады РАН. 2010. Т.430. №2. С.277 – 280.
106. Маломуж А.И., Никольский Е.Е. Неквантовое высвобождение медиатора: миф или реальность. Успехи физиологических наук. 2010. Т.41. №2. С. 27-43.
107. Маломуж А.И., Мухитов А.Р., Проскурина С.Е., Выскочил Ф., Никольский Е.Е. Влияние блокатора динаминзависимого эндоцитоза динасора на процессы спонтанной квантовой и неквантовой секреции ацетилхолина в нервно-мышечном синапсе мышцы. Доклады РАН. 2014. Т.459. №4. С.512-515.
108. Козлов И.А. Профилактика осложнений, обусловленных ишемией-реперфузией миокарда, при экстракардиальных оперативных вмешательствах. Бюллетень сибирской медицины, 2016. Т. 15, № 3. С. 102-119
109. Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Сергиенко В.Б., Реутов В.П., Малыгина Т.В., Шитов В.Н., Просвиринов А.В. Возрастная инволюция симпатической нервной системы, внезапная сердечная смерть и особенности диагностики инфаркта миокарда. / Age-related involution of the sympathetic nervous system, sudden cardiac death and features of diagnosis of myocardial infarction. Морфологические ведомости. 2017 (4):7-13
110. Швалев В.Н., Тарский Н.А. Феномен ранней инволюции симпатического отдела вегетативной нервной системы. Кардиология. 2001. №2. С.10-14.
111. Швалев В.Н., Реутов В.Н., Рогоза А.Н. и др. Механизмы развития кардиологических заболеваний при возрастных нарушениях состояния нервной системы. Казанский мед. журнал. 2016. № 4. С. 598-607.
112. Реутов В.П., Охотин В.Е., Шуклин А.В., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Гуринов В.Н. Оксид азота (NO) и цикл NO в миокарде: молекулярные, биохимические и физиологические аспекты. Успехи Физиологических Наук. 2007. Т.38. №4. С.39-58.
113. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Швалев В.Н. и др. Возможная роль диоксида азота, образующегося в местах бифуркации сосудов, в процессах их повреждения при геморрагических инсультах и образовании атеросклеротических бляшек. Успехи физиологических наук 2012; Т.43: №4. С.73-93.
114. Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Тарский Н.А., Сергиенко В.Б., Аншелес А.А., Реутов В.П., Юдаев А.А. Внезапная сердечная смерть и морфофункциональная диагностика предшествующих возрастным нейродистрофическим изменениям организма / Sudden cardiac death and morphofunctional diagnostics previous age neurotrophic changes of organisms. Тихоокеанский медицинский журнал. 2017. №1. С.42-51.
115. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н., Сергиенко В.Б., Аншелес А.А., Ковалев В.П. Развитие современных представлений о нейрогенной природе кардиологических заболеваний. Тихоокеанский Медицинский Журнал. 2014. № 10. С.10-14.
116. Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Сергиенко В.Б., Реутов В.П., Аншелес А.А., Тарский Н.А., Юдаев А.А., Малыгина Т.В. Морфофункциональная диагностика возрастным нейродистрофическим изменениям организма, предшествующих внезапной сердечной смерти. Морфологические вести. 2016. Т.24. №4. С.8 – 21. DOI: 10.20340/mv-mn.16(24)04.01
117. Shvalev V.N., Rogozha A.N., Sergienko V.B., Reutov V.P., Ansheles A.A., Tarsky N.A., Yudaeva A.A., Malykhina T.V. The morpho-functional diagnostics of age-related neurodystrophic changing in the organism, which preceded sudden cardiac death. *Morphological Newsletter*. 2016. V.24. №4. P.8-21. DOI: 10.20340/mv-mn.16(24)04.01

118. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н., Сергиенко В.Б., Сосунов А.А., Ковалев В.П. Морфофункциональные исследования нейрогенной природы заболеваний сердечно-сосудистой системы / Development of the doctrine of the neurogenic nature of heart disease in the aspect of new studies of regulatory mechanisms of the cardiovascular system. *Морфологические ведомости*. 2014. №1. С.:6–19.
119. <https://cardiograf.com/bolezni/zabolevanie-arteriy/ateroskleroz-sonnyh-arterij.html#i-4/>
120. https://ru.qaz.wiki/wiki/Kiss-and-run_fusion
121. <http://naukarus.com/vliyanie-blokatora-dinaminzavisimogo-endotsitoza-dinasora-na-protsessy-spontanoy-kvantovoy-i-nekvantovoy-sekretsii-atset>
122. <http://naukarus.com/nekvantovoe-vydelenie-atsetilholina-v-nervno-myshechnom-sinapse-mlekoopitayuschego-zavisimost-ot-vnekletochnoy-kontsentrat>
123. Реутов В.П., Черток В.М. Новые представления о роли вегетативной нервной системы и систем генерации оксида азота в сосудах мозга. *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2016. №2. С.10 – 19.
124. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г. Модель глутаматной нейротоксичности и механизмы развития типового патологического процесса // *Биофизика*. 2019. Т.64(2). С. 316–36. DOI: 10.1134/S000630291902011X
125. Самосудова Н.В., Реутов В.П. Ультроструктурные изменения мозга лягушки в присутствии высоких концентраций глутамата и NO-генерирующего соединения. *Биофизика*. 2018. Т.63. №3. С.528–543.
126. Kuzmin V.S., Abramov A.A., Egorov Y.V., Rosenshtraukh L.V. Hypothermia-Induced Postrepolarization Refractoriness Is the Reason of the Atrial Myocardium Tolerance to the Bioelectrical Activity Disorders in the Hibernating and Active Ground Squirrel *Citellus undulatus*. *Dokl Biol Sci*. 2019 May;486(1):63–68. doi: 10.1134/S0012496619030050. Epub 2019 Jul 17. PMID: 31317446.
127. Ivanova A.D., Kuzmin V.S., Rosenshtraukh L.V. β -Adrenergic stimulation induces pro-arrhythmic activity in the caval vein myocardial tissue. *Dokl Biol Sci*. 2017 Sep;476(1):183–187. doi: 10.1134/S0012496617050027. Epub 2017 Nov 4. PMID: 29101618
128. Saks V.A., Rosenshtraukh L.V., Smirnov V.N., Chazov E.I. Role of creatine phosphokinase in cellular function and metabolism. *Can J Physiol Pharmacol*. 1978 Oct;56(5):691–706. doi: 10.1139/y78-113. PMID: 361188 Review.
129. Rosenshtraukh L.V., Anyukhovskiy E.P., Nesterenko V.V., Undrovinas A.I., Shugushev K.Kh., Portnoy V.F., Burnashev N.A. Electrophysiologic aspects of moricizine HCl. *Am J Cardiol*. 1987 Oct 16; 60(11):27F–34F. doi: 10.1016/0002-9149(87)90717-x. PMID: 3310582 Review.
130. Fedorov V.V., Trifonova O.P., Glukhov A.V., Rosen M.R., Rosenshtraukh L.V. The Role of Mechano-Electrical Feedback in the Cholinergic Atrial Fibrillation Initiation. In: Kamkin A, Kiseleva I, editors. *Mechanosensitivity in Cells and Tissues*. Moscow: Academia; 2005. PMID: 21290778 Free Books & Documents. Review.
131. Abramochkin D.V., Kuzmin V.S., Rosenshtraukh L.V. A New Class III Antiarrhythmic Drug Niferidil Prolongs Action Potentials in Guinea Pig Atrial Myocardium via Inhibition of Rapid Delayed Rectifier. *Cardiovasc Drugs Ther*. 2017 Dec;31(5-6):525–533. DOI: 10.1007/s10557-017-6762-x. PMID: 29181609.
132. Egorov Y.V., Kuz'min V.S., Glukhov A.V., Rosenshtraukh L.V. Electrophysiological Characteristics, Rhythm, Disturbances and Conduction Discontinuities Under Autonomic Stimulation in the Rat Pulmonary Vein Myocardium. *J Cardiovasc Electrophysiol*. 2015 Oct;26(10):1130–9. DOI: 10.1111/jce.12738. Epub 2015 Aug 6. PMID: 26086390.
133. Abramochkin D.V., Petrov K.A., Zobov V.V., Yagodina L.O., Nikolsky E.E., Rosenshtraukh L.V. Mechanisms of cardiac muscle insensitivity to a novel acetylcholinesterase inhibitor C-547. *J. Cardiovasc Pharmacol*. 2009 Feb;53(2):162–6. DOI: 10.1097/FJC.0b013e31819867d1. PMID: 19188831.
134. Fedorov V.V., Hucker W.J., Dobrzynski H., Rosenshtraukh L.V., Efimov I.R. Postganglionic nerve stimulation induces temporal inhibition of excitability in rabbit sinoatrial node. *Am J Physiol Heart Circ. Physiol*. 2006. Vol. 291. №2. P. H612–623. DOI: 10.1152/ajpheart.00022.2006. Epub 2006 Mar 24. PMID: 16565321.
135. Kuzmin V.S., Egorov Y.V., Karimova V.M., Rosenshtraukh L.V. Evaluation of the length constant in the atrial myocardium and pulmonary vein myocardium in mammals. *Dokl Biol Sci*. 2015;460:8–11. DOI: 10.1134/S0012496615010093. Epub 2015 Mar 13. PMID: 25773241.
136. Fedorov VV, Li L, Glukhov A, Shishkina I, Aliev RR, Mikheeva T, Nikolski VP, Rosenshtraukh LV, Efimov IR. Hibernator *Citellus undulatus* maintains safe cardiac conduction and is protected against tachyarrhythmias during extreme hypothermia: possible role of Cx43 and Cx45 up-regulation. *Heart Rhythm*. 2005 Sep;2(9):966–75. DOI: 10.1016/j.hrthm.2005.06.012. PMID: 16171752.
137. Fedorov V.V., Glukhov A.V., Sudharshan S., Egorov Y., Rosenshtraukh L.V., Efimov I.R. Electrophysiological mechanisms of antiarrhythmic protection during hypothermia in winter hibernating versus nonhibernating mammals. *Heart Rhythm*. 2008 Nov;5(11):1587–96. doi: 10.1016/j.hrthm.2008.08.030. Epub 2008 Aug 31. PMID: 18984537 Free PMC article.
138. Sharifov O.F., Zaitsev A.V., Rosenshtraukh L.V., Kaliadin A.Y., Beloshapko G.G., Yushmanova A.V., Schuessler R.B., Boineau J.P. Spatial distribution and frequency dependence of arrhythmogenic vagal effects in canine atria. *J Cardiovasc Electrophysiol*. 2000 Sep;11(9):1029–42. DOI: 10.1111/j.1540-8167.2000.tb00176.x. PMID: 11021474
139. Starmer C.F., Undrovinas A.I., Scamps F., Vassort G., Nesterenko V.V., Rosenshtraukh L. Ethacizin blockade of calcium channels: a test of the guarded receptor hypothesis. *Am J Physiol*. 1989 Nov;257(5 Pt 2):H1693–704. DOI: 10.1152/ajpheart.1989.257.5.H1693. PMID: 2556050
140. Vinogradova TM, Fedorov VV, Yuzyuk TN, Zaitsev AV, Rosenshtraukh LV. Local cholinergic suppression of pacemaker activity in the rabbit sinoatrial node. *J Cardiovasc Pharmacol*. 1998 Sep;32(3):413–24. DOI: 10.1097/00005344-199809000-00012. PMID: 9733355

141. Fedorov V.V., Sharifov O.F., Beloshapko G.G., Yushmanova A.V., Rosenshtraukh L.V. Effects of a new class III antiarrhythmic drug nibentan in a canine model of vagally mediated atrial fibrillation. *J Cardiovasc Pharmacol.* 2000 Jul;36(1):77-89. DOI: 10.1097/00005344-200007000-00011. PMID: 10892664
142. Fedorov V.V., Hucker W.J., Dobrzynski H., Rosenshtraukh L.V., Efimov I.R. Postganglionic nerve stimulation induces temporal inhibition of excitability in rabbit sinoatrial node. *Am J Physiol Heart Circ Physiol.* 2006 Aug;291(2):H612-23. DOI: 10.1152/ajpheart.00022.2006. Epub 2006 Mar 24. PMID: 16565321
143. Kuzmin V.S., Egorov Y.V., Karimova V.M., Rosenshtraukh L.V. Evaluation of the length constant in the atrial myocardium and pulmonary vein myocardium in mammals. *Dokl Biol Sci.* 2015;460:8-11. DOI: 10.1134/S0012496615010093. Epub 2015 Mar 13. PMID: 25773241
144. Fedorov V.V., Li L., Glukhov A., Shishkina I., Aliev R.R., Mikheeva T., Nikolski V.P., Rosenshtraukh L.V., Efimov I.R. Hibernator *Citellus undulatus* maintains safe cardiac conduction and is protected against tachyarrhythmias during extreme hypothermia: possible role of Cx43 and Cx45 up-regulation. *Heart Rhythm.* 2005 Sep;2(9):966-75. doi: 10.1016/j.hrthm.2005.06.012. PMID: 16171752
145. Fedorov V.V., Glukhov A.V., Sudharshan S., Egorov Y., Rosenshtraukh L.V., Efimov I.R. Electrophysiological mechanisms of antiarrhythmic protection during hypothermia in winter hibernating versus nonhibernating mammals. *Heart Rhythm.* 2008 Nov;5(11):1587-96. doi: 10.1016/j.hrthm.2008.08.030. Epub 2008 Aug 31. PMID: 18984537 Free PMC article.
146. Sharifov O.F., Zaitsev A.V., Rosenshtraukh L.V., Kaliadin A.Y., Beloshapko G.G., Yushmanova A.V., Schuessler R.B., Boineau J.P. Spatial distribution and frequency dependence of arrhythmogenic vagal effects in canine atria. *J Cardiovasc Electrophysiol.* 2000 Sep;11(9):1029-42. doi: 10.1111/j.1540-8167.2000.tb00176.x. PMID: 11021474
147. Starmer C.F., Undrovinas A.I., Scamps F., Vassort G., Nesterenko V.V., Rosenshtraukh L.V. Ethacizin blockade of calcium channels: a test of the guarded receptor hypothesis. *Am J Physiol.* 1989 Nov;257(5 Pt 2):H1693-704. doi: 10.1152/ajpheart.1989.257.5.H1693. PMID: 2556050
148. Vinogradova T.M., Fedorov V.V., Yuzyuk T.N., Zaitsev A.V., Rosenshtraukh L.V. Local cholinergic suppression of pacemaker activity in the rabbit sinoatrial node. *J Cardiovasc Pharmacol.* 1998 Sep;32(3):413-24. doi: 10.1097/00005344-199809000-00012. PMID: 9733355
149. Fedorov V.V., Sharifov O.F., Beloshapko G.G., Yushmanova A.V., Rosenshtraukh L.V. Effects of a new class III antiarrhythmic drug nibentan in a canine model of vagally mediated atrial fibrillation. *J. Cardiovasc Pharmacol.* 2000. V.36. №1. P. 77-89. DOI: 10.1097/00005344-200007000-00011. PMID: 10892664
150. Abramochkin D.V., Kuzmin V.S., Rosenshtraukh L.V. Effects of new class III antiarrhythmic drug niferidil on electrical activity in murine ventricular myocardium and their ionic mechanisms. *Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol.* 2015 Oct;388(10):1105-12. doi: 10.1007/s00210-015-1146-x. Epub 2015 Jun 24. PMID: 26105002
151. Maykov E.B., Yuricheva Y.A., Mironov N.Y., Sokolov S.F., Golitsyn S.P., Rosenshtraukh L.V. Efficacy of a new class III drug niferidil in cardioversion of persistent atrial fibrillation and flutter. *Chazov EI. J Cardiovasc Pharmacol.* 2014 Sep;64(3):247-55. doi: 10.1097/FJC.0000000000000112. PMID: 24785342 Clinical Trial.
152. Abramochkin D.V., Borodinova A.A., Rosenshtraukh L.V., Nikolsky E.E. Both neuronal and non-neuronal acetylcholine take part in non-quantal acetylcholine release in the rat atrium. *Life Sci.* 2012. V.91, №(21-22). P.1023-1026. DOI: 10.1016/j.lfs.2012.03.031. PMID: 23289117.
153. Abramochkin D.V., Kuzmin V.S., Sukhova G.S., Rosenshtraukh L.V.. Cholinergic modulation of activation sequence in the atrial myocardium of non-mammalian vertebrates. *Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol.* 2010 Feb;155(2):231-6. doi: 10.1016/j.cbpa.2009.11.002. Epub 2009 Nov 10. PMID: 19900573
154. Abramochkin D.V., Borodinova A.A., Rosenshtraukh L.V. Effects of acetylcholinesterase inhibitor paraoxon denote the possibility of non-quantal acetylcholine release in myocardium of different vertebrates. *J. Comp. Physiol. B.* 2012 Jan;182(1):101-108. DOI: 10.1007/s00360-011-0602-2. Epub 2011 Jul 15. PMID: 21761139
155. Шугушев Х.Х. Розенштраух Л.В., Каверина Н.В. Первый опыт клинического применения нового отечественного препарата – диэтилового аналога этмозина у больных с различными нарушениями ритма сердца. *Кардиология.* 1982. №5. С.71.
156. Чазов Е.И., Вальдман А.В., Каверина Н.В., Пенке И.Х., Розенштраух Л.В., Чихарев В.Н., Прянишникова Н.Т., Сенова З.П., Лысковцев В.В., Григорьева Е.К., Сколдинов А.П., Гриценко А.Н., Ермакова З.И., Шмарьян М.И., Крылова А.М., Кумеров Г.Ф. Средство для лечения инфаркта миокарда «этазин». Авторское свидетельство SU1040655A1, 30.11.1984. Заявка № 2986484 от 08.07.1980.
157. Silbernagi S., Despopolus A. *Color Atlas of Physiology.* Thieme – Stuttgart – New York. 2013. 408 p.
158. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Перфилова В.Н., Тюренок И.Н., Лычкова А.Э. Высокая чувствительность тканей мозга к гипоксии/ишемии: причины и следствия. *Евразийское Научное Объединение.* 2017. Т.1.№3(25). С.46 – 53.
159. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Сукманский О.И., Швалев В.Н., Лычкова А.Э., Свинов М.М., Косицын Н.С. Гомеостаз, вегетативная нервная система и циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала. *Евразийское Научное Объединение.* 2017. Т.1.№7(29). С.41 – 51.
160. Реутов В.П. Физиологический и клинический нервизм: от классиков науки до наших дней. *Евразийское Научное Объединение.* 2017. №9(31). С.34 – 47.
161. Ажипа Я.И. Нервы желез внутренней секреции и медиаторы в регуляции эндокринных функций. М.: Наука. 1981. 502 с.